

KU LEUVEN

LSE

THE LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE

UNIVERSITY
OF TARTU

重新思考媒体素养和数字技能 (REMEDIS) 工具包

* REMEDIS联盟包括7个学术合作伙伴和14个非学术合作伙伴

REMEDIS工具包架构

1. 引言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

第一部分：导言

认识REMEDIS及其工具包

REMEDIS工具包旨在为教育工作者、政策制定者和民间社会组织提供实用资源，以提升多元群体的媒介素养与数字技能。作为REMEDIS项目的研究成果，该工具包提供基于实证的策略、干预模式及评估框架，致力于培养批判性数字媒介参与能力、抵制虚假信息，并推动负责的网络参与。

REMEDIS

REMEDIS项目简介

REMEDIS项目由欧盟“CHANSE计划”（欧洲人文与社会科学合作计划）资助设立。

本项目聚焦两大核心目标：

1. 研发并评估媒介素养与数字技能（ML&DS）的培养路径，解析其在多生活领域产生的积极影响；
2. 探明全年龄段ML&DS发展的关键要素，系统评估现行培养方案的实际成效。

媒介素养与数字技能（ML&DS）的定义

媒介素养与数字技能虽相互关联，却分别聚焦个体与技术、媒介及信息互动的不同维度：

- **媒介素养：**指批判性分析、评估、创造及参与多元媒介内容的能力。例如：理解媒介内容的生产机制；识别偏见立场与潜在意图；判断信息的可信度与可靠性。
- **数字技能：**指安全有效运用数字设备、应用程序及工具的能力。例如：操作计算机、平板、智能手机等数字设备；熟练使用各类软件与平台；掌握编程、数字设计等进阶工具；维护网络安全防护。

REMEDIS

二者是现代公民实现社会有效参与、作出明智决策、抵御虚假信息与数字威胁的重要基石。

REMEDIS重点服务群体及相关支持者

REMEDIS项目特别关注以下群体在媒介素养与数字技能（ML&DS）培养中的特殊价值：

- 弱势青年群体（“三无”青年：未就学、未就业、未受训）；
- 失业群体；
- 难民群体；
- 社会经济地位较低群体；
- “三无”青年照料者群体；
- （未来的）教育工作者群体。

REMEDIS: 宗旨与目标

核心宗旨： 探究媒介素养与数字技能（ML&DS）培养方案在各生活领域产生的积极成效

四大目标：

1. 完善现有干预措施实际成效的理论体系；
2. 基于最新实证研究升级媒介素养与数字技能培养方案
3. 采用前沿方法开发并验证干预策略评估工具；
4. 制定循证政策建议并开发可定制评估工具包。

媒介素养与数字技能（ML&DS）的重要性

在当今数字化社会中，媒介素养与数字技能是各生活领域不可或缺的核心能力。

批判性思维
与理性决策

高效沟通

公民参与

经济机遇

个人隐私保护
与网络安全

适应技术变革

文化与社会意识

REMEDIIS

批判性思维 与理性决策

媒体素养和数字技能（ML&DS）可以帮助人们浏览和评估我们每天接触的大量信息，使我们能够批判性地思考信息并做出明智的决定。

批判性思维： ML&DS帮助人们辨别可信信息，学会识别可靠信源、避开虚假新闻，并察觉潜在的误导性内容。尤其在浏览社交媒体或网络新闻时，这项能力至关重要。

理性决策： ML&DS帮助人们在健康、财务、政治等重要领域做出更明智的选择。例如：判断网络健康建议是否准确、金融产品是否可信，或政治主张是否属实。

高效沟通

媒体素养与数字技能（ML&DS）通过创造准确且引人入胜的数字信息，帮助人们清晰有效地进行沟通，并使个人能够创作出引发受众共鸣的优质内容。

数字互动： ML&DS使人们能够在各类网络平台（包括社交媒体、专业社交网络和协作工具）上实现高效沟通。这些平台为个人、教育或职业领域的交流提供了机会，让人们能够建立联系、分享观点并参与有意义的对话。

内容创作： 掌握数字工具的使用方法，使个人能够以负责任且富有影响力的方式创作、分享和传播内容。无论是设计视觉精美的演示文稿、制作引人入胜的视频，还是撰写见解独到的博客文章，ML&DS都能帮助确保信息清晰、相关且适合目标受众。

公民参与

媒体素养与数字技能（ML&DS）对公民参与至关重要，它们使人们能够就社会和政治问题做出明智决策，积极参与公共讨论，倡导各类事业，并在数字平台上协作推动社会变革。

政治参与： ML&DS通过帮助公民分析政治信息、竞选活动及政策，增强其参与民主进程的能力。这些技能使民众能够识别偏见、验证事实，并做出符合自身价值观和利益诉求的理性选择。

社会运动： ML&DS为参与社会运动和倡议活动提供了有力支持。借助这些能力，个人能够运用网络工具和平台来动员支持者、组织活动，并在全球范围内扩大影响力。

经济机遇

媒体素养与数字技能（ML&DS）对把握经济机遇至关重要。这些能力使个人掌握数字工具和平台的使用技能，这对大多数现代职业都不可或缺。它们助力创业者和职场人士：通过持续学习与创新来推广自身技能、拓展业务规模，并适应快速变化的经济环境。

就业市场：当今多数职位都要求具备数字技能，扎实的数字能力能显著拓宽就业选择范围。掌握各类软件、数据分析程序等专业工具或内容管理系统的技能，可大幅提升求职者在就业市场中的竞争力。

创新创业：ML&DS为创业活动提供关键支持，帮助创业者有效运用网络营销、电子商务和社交媒体平台拓展业务。通过ML&DS，创业者能够搭建专业网站、触达更广泛受众并高效管理运营，从而在全球经济中保持竞争优势。

个人隐私保护 与网络安全

媒体素养与数字技能（ML&DS）对于个人安全与网络安全至关重要，因为它们帮助个体识别网络威胁，如网络钓鱼诈骗和虚假网站。它们还使用户能够通过管理隐私设置、创建强密码以及了解网络安全最佳实践来保护个人信息。

网络安全：了解数字安全有助于防止个人信息遭受网络威胁（如身份盗用、黑客攻击和网络诈骗），并掌控在线形象、广告偏好、位置设置、年龄权限和数据控制。

隐私管理：媒体素养涵盖了管理数字足迹和维护网络隐私的相关知识 with 技能。

适应技术变革

媒体素养与数字技能（ML&DS）对于适应技术变革至关重要，因为它们使个体能够快速而高效地学习新工具、新平台和新技术。

在不断变化的环境中保持数字素养：

随着技术的发展，ML&DS使人们能够理解并适应新工具、新平台和新兴技术。它们确保人们能够自信地应对新兴技术，帮助他们在日益数字化的世界中保持相关性和效率，无论是在个人生活、教育领域还是职业发展中。

终身学习：ML&DS培养持续学习的思维方式，这对于跟上技术进步至关重要。通过激发好奇心以及评估和整合新知识的能力，这些技能使个体能够积极拥抱变化，探索新机遇，并在技术不断重塑我们生活与工作的世界中蓬勃发展。

文化与社会意识

媒体素养与数字技能（ML&DS）通过帮助个体批判性地分析媒体呈现内容并理解多元视角，从而提升文化与社会意识。它们还使人们能够与全球各地的他人建立联系，促进跨文化与跨群体的共情与有意义的对话。

多元视角： ML&DS在促进对多元视角和文化的理解方面发挥着重要作用，通过教导个体批判性地分析媒体呈现内容，增强其意识。这种意识能够促进共情，挑战刻板印象，减少偏见。

全球互联： ML&DS使人与世界各地的人建立联系成为可能，拓展社交网络，深化文化理解。在网络空间中，个体可以参与有意义的对话，在共同兴趣上展开协作，并从自身环境之外的经验中学习。

媒体素养与数字技能 (ML&DS)

干预背景

环境外部因素

(地理/物质环境; 数字环境; 政治、经济与文化格局)

组织资源

- 人力资源 (专业人员、志愿者、培训、技能、薪酬/合同)
- 财力资源 (资金来源、基于项目或组织的资助、可持续性)
- 物力资源 (设施、办公场所、大众媒体或宣传渠道的获取)
- 专项干预资源 (所使用的设备、装置、许可、订阅服务等)

利益相关方 (对设计与评估的影响)

- 资金来源 (公共、私人、非营利、混合合作)
- 提供方 (教师、志愿者或中介人员)
- 受益方
- 合作伙伴
- 其他相关方

干预措施

形式

- 线上、线下
- 成本
- 时长
- 正规/非正规

内容

- 目标群体 (受益人群/社区)
- 素养类型
- 其他内容

目标/成果

- 经济/教育相关
- 公民/参与性
- 福祉提升
- 证书认证

媒体素养与数字技能（ML&DS）干预措施

媒体素养与数字技能（ML&DS）干预措施是旨在提升个体批判性分析媒体内容并有效使用数字技术能力的项目或策略。这些干预旨在提升应对媒体环境与数字世界所需的知识、技能与态度。

- **媒体素养干预：** 侧重于教授个体如何理解、分析并批判性地评估媒体内容。
- **数字技能干预：** 旨在提升个体有效且安全使用数字技术的能力。

媒体素养（ML）干预通常涵盖：

1. 媒体形式与平台
2. 对(社交)媒体内容的批判性分析
3. 错误信息、虚假信息与假新闻
4. 媒体影响
5. 教育与职业发展
6. 身心福祉
7. 理智消费决策
8. 符合伦理的媒体使用

1. 媒体形式与平台

媒体素养干预有助于人们理解多种媒体形式与平台，它们各自具有独特的特征、机制、应用场景和目标。媒体形式与平台包括：

- **印刷媒体：**如报纸、杂志和书籍等传统形式，适合深入分析，出版周期较长。
- **数字媒体：**基于互联网的内容，如新闻网站和博客，提供实时更新和互动参与。
- **广播媒体：**如电视和广播，借助视听内容在新闻与娱乐中对大众产生强烈影响。

2. 对（社交）媒体内容的批判性分析

媒体素养干预可以教授人们所需的知识与技能，使其能够有意识地参与媒体互动，并对所接触到的（社交）媒体内容进行批判性反思。

批判性分析技能包括学习如何仔细审视媒体信息，还包括理解所呈现信息的内容、背景与目的，例如识别媒体中的偏见与意图，或评估信息来源的可信度。

3. 错误信息、虚假信息与假新闻

媒体素养干预可以涵盖与错误信息和虚假信息相关的主题，使参与者具备**识别可信与误导信息**的相关知识与技能。

干预措施可以教授启发式与系统性策略，并说明它们的优点与局限性。

此外，相关知识还可涉及误导性信息中常见的策略，如**耸人听闻的标题、情绪诉求，以及确认偏误**，其目的在于操控公众舆论。

4. 媒体影响

媒体对我们的**认知、态度与行为**具有强大的影响力，塑造我们对自我、他人及周遭世界的看法。

媒体素养干预在帮助人们理解这一动态方面至关重要，能够引导人们探讨媒体如何影响社会议题，如**身体形象、消费行为与政治观点**。因此，这类干预能够赋予个体力量，使其识别媒体在影响思想与决策时的隐性与显性方式。

意识到媒体的广泛影响，有助于人们批判性地参与内容、质疑背后的信息，并形成更为细致入微的观点。

5. 教育与职业发展

媒体素养干预在提升与教育成功或职业发展相关的知识与技能方面具有积极作用。

- **教育发展：** 此类干预有助于提升研究能力、改善数字沟通技巧，并教授个体如何负责任地创作与分享内容。
- **职业发展：** 能够有效运用各类数字平台（如电子邮件、视频会议工具和社交媒体）有助于提高工作效率与生产力。理解如何负责任地创作与分享内容也至关重要，这涉及在线专业形象的维护、知识产权的保护以及对数字伦理的尊重。

6. 身心福祉

媒体素养干预可以涵盖与线上线下福祉相关的多个主题：

- **均衡的媒体使用：**鼓励积极的媒体参与，同时减少接触有害内容的机会。
- **心理健康影响：**帮助优化社交媒体信息流，传递正能量，降低焦虑与抑郁风险。
- **数字排毒：**倡导适度远离屏幕，防止压力与倦怠，并提供实现平衡的实用方法。
- **识别有害内容：**提升识别并避开标题党与虚假信息的能力，从而做出明智的媒体选择。

7. 理智消费决策

媒体素养干预可以提升人们的广告素养：

- **识别说服策略：** 媒体素养干预可以帮助培养识别广告意图和抵制操纵性营销的技能。
- **情绪诉求：** 媒体素养干预可以帮助识别广告中的情绪触发因素，例如通过家庭形象来推动销售。
- **产品植入：** 媒体素养干预可以提高人们对品牌巧妙植入作为营销策略的意识。
- **网红代言：** 媒体素养干预可以帮助区分真实推荐与付费推广内容。

8. 符合伦理的媒体使用

媒体素养干预可以增强人们对其伦理性媒体使用的意识。通过强调**尊重、责任与真实**的原则，聚焦伦理性媒体使用的干预措施有助于营造一个尊重他人的媒体环境，使用户理解自己在创作与传播媒体内容中的责任。

伦理性媒体使用干预，例如可以聚焦于**版权意识**，强调用户对知识产权的尊重，以避免法律问题并支持原创内容创作者。通过强调信息的可信性与可靠性，媒体素养干预还可通过推广事实核查技能与对信息传播后果的反思，帮助人们避免传播虚假信息。

此外，媒体素养干预还可聚焦于人际沟通，推动**彼此尊重的线上互动**。通过培养人们防范网络欺凌、网络喷子行为和仇恨言论的能力，这类干预有助于促进积极、建设性的网络行为。

数字技能（DS）干预通常涵盖：

1. 事实核查
2. 媒体偏见分析
3. 在线沟通
4. 数字内容创作与伦理
5. 数字足迹意识
6. 网络与在线安全
7. 高阶数字技能（针对特定需求）
8. 问题解决与故障排查

1. 事实核查

数字技能对于确保人们能够识别准确信息、避免传播虚假信息至关重要。事实核查赋予个体在信任或分享信息前验证其可信度的能力。

- **信息评估：**数字技能干预可以教授个体如何评估信息来源的可信度，并识别虚假或误导性内容中的预警信号。干预措施可提升人们验证来源、交叉比对信息或进行反向图片搜索的能力。
- **批判性思维：**事实核查培训使个体具备在海量网络信息中保持批判性思维的能力，有助于遏制假新闻的传播，促进更可信的网络互动环境。

2. 媒体偏见分析

数字技能对于理解偏见如何塑造媒体叙事和影响认知至关重要。识别媒体偏见能够帮助个体更具批判性地接收内容，形成更为平衡的观点。

- **分析偏见：**数字技能干预可以帮助参与者识别不同类型的媒体偏见，如政治偏见、文化偏见或商业偏见。
- **评估可信度：**通过学习识别语言、语气和叙事框架中的偏见，干预措施可以帮助参与者更好地评估媒体内容的可信度，并以更细致的视角理解复杂议题。

3. 在线沟通

数字技能干预可以显著提升人们在网络空间中有效且尊重他人的沟通能力，从而建立更好的人际与职业关系。

- **有效表达：**在数字技能干预中，参与者将学习如何根据不同平台（如专业邮件、社交媒体或即时通讯应用）调整语气、语言和风格。他们还会了解网络礼仪在维持积极线上互动中的重要性。
- **实践应用：**聚焦在线沟通的数字技能干预可以包括撰写简洁邮件、以尊重方式解决冲突，以及在数字工作空间中高效协作等内容。

4. 数字内容创作与伦理

数字技能干预在数字内容创作方面能够赋能参与者，使其能够分享想法并吸引受众，同时注重内容创作的责任性与伦理性。数字技能能够确保创作内容的准确性、包容性，并尊重版权法规。

- **负责任的创作：**数字技能干预可以教授参与者如何使用创意软件和工具，制作具有吸引力且专业的内容。工作坊还可以涵盖诸如版权、抄袭和内容创作中的伦理问题等重要主题。
- **实践经验积累：**通过数字技能干预中的项目实践，参与者可以积累创作博客、社交媒体帖子或视频的经验，并确保内容符合伦理标准，从而增强技术能力与创意自信。

5. 数字足迹意识

数字技能干预通过培养参与者管理在线形象的能力，增强其对数字足迹的认知，强调其对个人与职业机会的潜在影响。

- **管理线上形象：**数字技能干预教授参与者如何审查自己的数字足迹、检查隐私设置，并就所分享的信息做出有意识的决策。
- **识别潜在风险：**干预措施还可以通过引导参与者“搜索自己”的方式进行自我审查，识别可能的风险，并调整在线形象，使其更符合自身的价值观与目标。

6. 网络与在线安全

数字技能有助于保护个体免受网络诈骗、钓鱼攻击和身份盗用等线上威胁。数字技能干预能够为参与者提供必要的知识，以保障个人信息安全并安全地使用互联网。

- **保障网络安全：**数字技能干预可以涉及诸如识别钓鱼攻击、设置强密码、启用双重验证等主题，还可指导如何识别安全网站并避免高风险下载行为。
- **网络安全情境训练：**干预措施可通过现实情境模拟进行培训，例如识别钓鱼邮件或保护个人设备，从而培养实用的网络安全技能。

7. 高阶数字技能（针对特定需求）

高阶数字技能为个人与职业生活中的专业发展打开了大门，其中包括编程、数据分析与平面设计等技术性技能。

- **能力提升：**数字技能干预可以向参与者介绍如 Python、Excel 或 Adobe Creative Suite 等高阶工具与平台，并将培训内容与具体的职业或个人发展目标相结合。
- **进阶项目训练：**通过提供有针对性的培训、导师指导或项目制学习，数字技能干预能够帮助参与者在编程、数据可视化或多媒体制作等高阶领域中建立专业能力。

8. 问题解决与故障排查

数字技能干预可以赋能个体高效解决常见技术问题，增强其在使用数字工具时的信心与自主性。

- **高效解决问题：**在数字技能干预中，参与者将学习结构化的故障排查方法，例如识别问题、查找解决方案并测试修复措施。
- **故障排查训练：**干预培训涵盖实际问题的解决，例如处理网络连接故障或修复软件错误，帮助参与者应对日常数字环境中的各类挑战。

评估媒体素养与数字技能（ML&DS）干预措施的重要性

评估 ML&DS 干预措施的有效性具有多方面的价值：

- **确保成效：** 评估可确认预期目标是否实现，并确保干预与现实需求保持相关性。
- **支持资源优化：** 评估结果有助于实现资源的有效分配，从而最大化干预的影响。
- **体现价值：** 评估结果可增强利益相关方的信任与问责。
- **支持资金筹措：** 经过验证的成功案例有助于吸引未来的资助与支持。
- **指导未来干预方案：** 评估结果可为未来干预项目的设计提供有益参考。
- **提升参与度：** 评估成果有助于根据参与者需求定制干预内容。
- **推动学科发展：** 评估有助于为 ML&DS 研究领域提供新见解和知识贡献。

媒体素养与数字技能 (ML&DS) 干预评估 面临的挑战

界定明确的指标及成果

- **挑战：** 由于媒体素养与数字技能具有动态特性，为其干预评估建立可衡量的成果具有一定困难。项目常常难以界定“成功”的标准，以及如何量化诸如批判性思维或内容评估等方面的进步。
- **关键考量：** 需要设定明确、可执行的目标，如事实核查能力或识别偏见的能力，并配合适当的评估指标以有效衡量进展。聚焦于可衡量的技能与行为，有助于实现更具针对性和影响力的成果。

评估工具和方法

- **挑战：**选择合适的工具和方法来评估参与者的进展是一项复杂任务。媒体素养与数字技能干预常涉及对技能的主观评估。
- **关键考量：**可靠的评估方式，如绩效测试或实践评估，有助于更准确地衡量这些技能。结合干预前与干预后的评估，有助于更清晰地理解项目影响和参与者的发展情况。

参与者差异

- **挑战：**干预项目的参与者来自不同背景，具备不同程度的知识、技能和学习偏好。这种差异性使得设计“一刀切”的项目或稳健的评估策略变得困难。
- **关键考量：**有效的干预应具备灵活性，提供定制化的内容、适应性的进度安排，以及满足个体需求的支持。确保包容性与可及性对于吸引所有参与者并最大化学习成果至关重要。在评估中考虑这种需求与学习方式的差异性，是实现细致评估的关键。

纵向追踪

- **挑战：**评估媒体素养与数字技能（ML&DS）干预的长期影响具有独特挑战，例如技能的保持与应用可能会随着时间推移而减弱。在项目结束后跟踪参与者的表现较为复杂，且需要额外的资源与规划。
- **关键考量：**定期的后续评估与调查可以提供有价值的见解，帮助了解参与者在现实情境中如何使用并维持其新获得的技能，持续数月甚至数年。纵向数据有助于优化干预措施并评估其持久价值。

背景因素

- **挑战：**文化、社会和技术因素会深刻影响参与者在媒体素养与数字技能（ML&DS）干预中如何互动及应用所学技能。例如，技术获取、社会规范以及本地媒体环境都会影响参与度与学习效果。
- **关键考量：**项目在设计 ML&DS 干预评估时，必须将这些因素纳入考量，确保评估在参与者所处的具体环境中具有相关性、适应性和实用性。根据这些因素对项目进行定制，有助于提升可及性与有效性。

资源限制

- **挑战：**资源有限（包括资金与时间）常常限制了媒体素养与数字技能（ML&DS）干预评估的范围与可扩展性。这些限制会影响项目的质量与覆盖面，尤其是在资源匮乏的地区。
- **关键考量：**利用具有成本效益的解决方案，如开源工具、在线平台以及与社区组织的合作，有助于在控制成本的同时最大化干预成效。

REMEDIS

评估实施所需的资源 (1/3)

- **人力资源**包括评估专家（负责设计与实施评估）、项目人员（负责开展培训与管理运营）以及后勤与行政支持人员。
- **财务资源**至关重要，项目需要资金支持各项活动与宣传推广，有效的预算规划可确保资源高效利用。
- **技术资源**同样发挥关键作用，包括用于收集反馈的数据采集工具、用于安全整理信息的数据管理系统，以及用于评估项目影响的分析软件。

评估实施所需的资源 (2/3)

- **教育资源**包括培训材料和教学指南，用于支持项目的有效实施，确保参与者获得高质量、有结构的学习体验。
- **物理资源**是项目评估运行所必需的，如用于行政工作的办公空间，以及用于培训活动的计算机、投影仪等设备与工具。
- **数据收集**资源对于衡量项目成果至关重要，包括设计良好的信息采集工具，以及健全的抽样框架，以确保数据的代表性与可靠性。

评估实施所需的资源 (3/3)

- **参与者激励资源**包括激励措施以提升参与积极性，以及沟通渠道，如电子邮件、即时通讯平台或社交媒体，用于在整个项目过程中保持信息传递和联系。
- **伦理与法律资源**确保评估过程的责任性，包括保障参与者权利与隐私的伦理准则，以及遵守本地与国际标准的法律合规要求。
- **成果产出与传播资源**对于分享项目成果和推动改进至关重要，包括用于记录研究发现的报告撰写、向利益相关方传播成果的发布渠道，以及收集反馈、优化未来干预的反馈机制。

伦理考量

- **挑战：**媒体素养与数字技能（ML&DS）干预评估必须应对诸多伦理问题，如参与者隐私、数据保护以及公平获取等。收集与管理参与者的个人数据需确保透明，并严格遵守伦理准则。
- **关键考量：**项目应确保其内容与实施方式不带偏见并促进公平。全过程中尊重参与者的权利及其多样化背景，有助于建立信任，确保伦理规范的完整性。

REMEDIS

影响归因

- **挑战：**当多个因素共同影响参与者的技能与行为时，确定媒体素养与数字技能（ML&DS）干预的具体影响可能较为困难。例如，其他培训、媒体或经验的接触也可能导致观察到的变化。
- **关键考量：**使用对照组、混合方法评估以及直接的参与者反馈，有助于识别和理解干预的独特效果。通过精准归因，可实现对项目成功的更准确评估。

REMEDIS

与组织合作以实施复杂项目

实施媒体素养与数字技能（ML&DS）干预通常需要与多个组织合作，以最大化项目成效。与多方利益相关者的协作能够整合优势、资源与专业知识，提供多元视角、获取专业工具，并扩大项目覆盖范围。

- 例如，一个面向弱势青少年的数字技能项目，可能涉及社区中心提供安全的培训场所，非营利组织开发定制课程，以及科技公司捐赠笔记本电脑与网络接入。

延伸阅读与更多资源

延伸阅读

- Potter, J. (2021). *Media Literacy*. SAGE Publications, Inc.
- d'Haenens, L., Vissenberg, J., Puusepp, M., Edisherashvili, N., Martinez-Castro, D., Helsper, E. J., et al. (2025). Fostering media literacy: a systematic evidence review of intervention effectiveness for diverse target groups. *Media and Communication*, 13. <https://doi.org/10.17645/mac.8901>
- Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 752-766. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.5.752>

更多资源

- [Think Critically, Click Wisely!](#) (UNESCO, 2021)
- [Coping Strategies Against Information Disorder \(COSTAID\)](#)
- [Toolbox of Individual-level Interventions Against Online Misinformation](#)

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第二部分：打好基础

你该如何规划评估？

在本节中，我们将探讨有效干预评估的核心要素。从理解评估的指导原则与明确评估目标，到构建“变革理论”和制定评估框架，你将深入了解如何设定基线、衡量成果并对齐关键指标。我们还将讨论如何保障资源、评估质量以及满足标准要求，以确保评估具有实际影响力。

明智起步

媒体素养干预评估的 九项关键原则

评估之初
请牢记这些原则 →

1. **整体性视角：**从关键领域对媒体素养项目进行评估，如批判性思维、公民参与与社会包容等。
2. **情境相关性：**在特定的社会文化、政治与技术背景下评估项目，确保其回应相关议题，并满足不同群体的多样化需求。
3. **循证实践：**采用严谨的研究与证据，包括定量与定性数据，衡量媒体素养干预的有效性，并指导未来策略。
4. **长期影响：**在可能的情况下，关注媒体素养工作对个体、社区和社会的长期影响，而不仅是知识增长或行为改变等短期成果。

REMEDI5

5. **利益相关方参与：**吸纳来自政府、学术界、公民社会、媒体产业及其他相关领域的利益相关方，共同推动协作式方法，并确保评估过程的透明与问责。
6. **适应性与创新性：**评估项目对不断变化的媒体环境与新兴技术的适应能力，以及其应对新挑战的创新潜力。
7. **伦理考量：**确保项目遵守伦理标准，尊重隐私原则、数据保护、言论自由以及文化敏感性。
8. **可持续性：**从资金保障、机构支持、合作伙伴关系与社区参与等方面评估媒体素养项目的长期可行性，以确保持续产生影响。
9. **透明性与问责性：**确保评估过程具有透明度，采用明确的评估标准、方法与报告机制，以促进问责机制的建立，并从成功与挑战中汲取经验教训。

这些指南有助于评估媒体素养项目及其支持工作。然而，并非每条建议都适用于所有情境——例如，小型项目可能无需进行影响评估或引入政府参与。请根据自身的具体背景与需求灵活判断与调整。

REMEDI

明确评估目的及重点

明确干预措施所针对的问题和评估目的

你的干预打算解决什么问题？

- 例：教师难以识别错误信息并帮助学生批判性地评估在线内容，导致不可靠信息在课堂上传播。

你评估的目的是什么？

- 例：评估干预措施是否显著提高了教师准确识别错误信息的能力，并将媒体素养技能有效地融入到他们的课程计划和课堂活动中。

“旅程”还是“目的地”：你想评估的是过程还是结果？

- 过程评估示例：评估向教师提供的媒体素养培训。这包括检查材料是否清晰呈现、课程是否具有互动性以及教师是否在整个培训过程中参与其中。
- 成果评估示例：你衡量媒体素养培训的结果。例如，你检查教师现在是否能够更好地识别错误信息并在课堂上应用媒体素养技能。

两者都很重要 —— 一个追踪过程，另一个审视结果。
这完全取决于你的需求！

干预评估：追求影响还是满足于结果？

影响评估：先决条件

- 对照组：分离干预效果。
- 基线数据：干预前数据，用于跟踪随时间的变化。
- 可靠的数据收集：系统可靠的方法。
- 时间和资源：影响评估需要更多预算、时间和专业知识。
- 因果路径：干预与结果之间的明确联系。
- 强大的科学专业知识：能够实施严格研究的研究人员。

结果评估：当影响无法衡量时

- 无对照组：无法与非干预组进行比较。
- 数据有限：没有基线数据或详细跟踪。
- 短期关注：衡量直接结果，而不是长期变化。
- 资源限制：缺乏时间、预算或专业知识进行深入分析。
- 环境复杂：太多因素无法将变化完全归因于干预。

确定基线：清楚你的位置，才能衡量你的进步！

在衡量你走了多远之前，你需要知道你从哪里出发！

建立基线就像是在比赛中设定起跑线——如果你不知道自己的起始速度，就无法庆祝进步！

- **为什么重要：**基线为你提供了衡量干预是否成功的比较标准。没有基线，你怎么知道发生了哪些变化？
- **如何进行：**在干预开始前收集关键指标的数据，可以通过问卷调查、评估或观察进行。这将成为你后续跟踪成长与改进的参照点。

关于基线

- **为什么至关重要：**在更为严谨的研究中（如影响评估），建立基线对于准确追踪进展和衡量成效至关重要。例如，在一次媒体素养干预中，基线可以帮助确定参与者在项目结束时其技能提升了多少。
- **什么时候不需要：**在较小型或非正式的研究或结果评估中，基线可能不是必需的。例如，如果你只关注短期成果或参与者的即时反馈，基线数据可能不会带来额外价值。

打好基础：什么是“变革理论”（ToC）？

什么是变革理论（ToC）？

变革理论 (Theory of Change, 简称 ToC), 也称为逻辑模型, 是阐明一个干预如何实现预期变革的逻辑框架。它明确说明每一步的逻辑推理, 并展示干预实施过程各组成部分之间的因果关系, 最终达成预期成果——即解决干预所要应对的问题。

ToC的作用：关键点

变革逻辑：ToC阐明干预背后的逻辑, 展示具体活动如何产生具体产出, 进而带来短期成果, 并促成长期变革, 最终实现预期影响。
关键假设：ToC强调干预计划背后的假设条件, 例如外部环境或变革所需的关键因素。
影响路径：ToC描绘从初始问题到最终影响或成果的路径, 概述中间步骤, 如所需资源、活动及产出等。

变革理论（ToC）对干预评估的重要性

为什么干预评估需要变革理论（ToC）？

通过清晰地勾勒出逻辑、假设和路径，ToC 为理解、实施和评估干预措施提供了结构化的方法。

在评估阶段，ToC 尤其重要，因为它能帮助评估人员判断干预结果是否符合设计阶段设定的初衷目标。通过将具体活动（如培训、政策改革或宣传）与预期成果相连接，ToC 有助于跟踪进展、识别哪些部分在发挥作用，并理解其原因。这有助于评估工作的聚焦，使预测结果与实际成果的比较更加清晰，并能够将成功或失败归因于特定因素。

没有 ToC，评估可能缺乏清晰性，并可能错失深入理解干预影响的关键机会。

REMEDIS

变革理论（ToC）应用示例

如果某项干预旨在提升 NEET 青年（未就业、未接受教育或培训青年）的数字素养，ToC 将会：

- 明确问题（如：NEET青年缺乏数字技能）
- 绘制所需投入（如：培训师、课程资源）
- 明确产生出的具体活动（如：开展数字工具与求职技能的实操培训）
- 展示预期产出（如：参与者完成数字素养课程）
- 描述短期成果（如：数字技能水平提升）
- 强调长期影响（如：就业前景改善）

查看完整 ToC 评估框架示例，请点击此处：[\(链接缺失\)](#)

将理论付诸行动：构建评估框架

评估框架（Evaluation Framework）建立在 ToC 基础之上，除了详细说明 ToC 的组成部分——投入（inputs）、活动（activities）、产出（outputs）、结果（outcomes）和影响（impact）——以下要素也有助于评估规划：

- 确定潜在的目标受众以及项目实施所需的人力资源
- 明确各评估阶段所需的数据与来源
- 选择数据收集的方法
- 评估各阶段可能存在的风险

完成评估框架后，就能制定出一个全面的评估计划，能够深入了解干预是否成功，帮助衡量并理解其影响。

多种评估框架模板可在 [\(链接缺失\)](#) 获取——你可选择并调整适合自身干预评估需求的版本。

将理论付诸行动：驱动与阻碍

在评估规划时考虑驱动与阻碍

在制定评估计划时，必须同时考虑驱动（drivers）——即那些推动干预向前发展的因素——以及阻碍（barriers）——即可能减缓干预进展的潜在障碍。将这些因素纳入评估框架，可以帮助你制定出更现实、更具适应性的计划。

为什么这很重要？因为了解哪些因素正在驱动或阻碍干预，有助于你及早作出调整，确保评估工作保持在正轨，并能提供有价值的见解。

尽管媒体素养干预的实施本身存在其特定的驱动与阻碍，但评估过程同样受到多种因素的影响。以下是与评估相关的典型驱动（如利益相关方的积极参与、充足的资金支持）与阻碍（如专业能力不足、数据获取困难）示例。请结合你的具体情境，识别最相关的评估推动力与障碍因素。

干预评估中可能遇到的阻碍

组织层面阻碍：

- 专业能力不足：缺乏具备评估设计与实施技能的工作人员。
- 预算限制：缺乏足够资金进行全面评估。
- 数据难题：收集和管理相关数据存在困难。
- 内部阻力：对采纳新的评估方法存在抵触情绪。

外部障碍：

- 参与度低：目标群体可能缺乏时间、兴趣或对干预项目的不信任。
- 获取困难：无法获得必要的技术或资源。
- 隐私顾虑：数据收集过程中的法律或伦理问题。
- 文化阻力：对干预重点持怀疑态度或抵触情绪。

干预评估中可能存在的驱动

组织层面驱动：

- 领导支持：来自组织领导层的有力支持。
- 现有网络：利用与合作伙伴或利益相关方之间已有的关系网络。
- 内部专业能力：拥有具有项目评估经验的工作人员。

外部驱动：

- 参与者积极性：目标群体对参与干预表现出高度兴趣。
- 合作关系：与外部专家或研究机构开展合作。
- 资金机会：可获得资助或外部经费支持。
- 社区支持：来自地方组织或有影响力群体的支持。

获取资金与构建评估能力

当你的评估变得资源密集，或需要超出团队现有能力的专业知识时，就需要采取战略性思维。首先，请确保你已经梳理出所需的财政和人力资源。

- 如果在某些专业研究领域存在能力缺口，可考虑与**外部专家或研究机构**合作，以弥补知识空白，确保评估工作的全面性。
- 与此同时，不要忘记探索资助渠道——来自**政府机构、基金会或国际组织**的资助可以为你的评估工作提供必要的推动力，助你顺利完成评估。

逆向规划：界定和理解干预成果

什么是成果 (Outcome) ?

干预结束后预期发生的变化。

成果的层次：

- 个体层面 (Individual): 个体成长或行为改变。
- 政策层面 (Policy): 组织或政府规则的转变。
- 社会影响 (Societal Impact): 广泛长期的社会变革。

关键区分：

成果 ≠ 产出 (Output): 产出是过程中的步骤，成果是最终结果。

成果类型：

- 短期成果 (Short-term): 即时且可感知的影响。
- 长期成果 (Long-term): 随着时间持续产生的变化。
- 最终影响 (Impact): 广泛而持久的社会性变革。

关键区分：

NEET青年获得评估在线求职资源的关键技能，从而在职业与教育选择上做出更明智的决策。

[点击查看](#)媒体素养成果库可供选择的成果清单，选择时请结合你的干预目标。

衡量成功：揭示成果的关键指标

什么是关键绩效指标（KPI）？

用于评估实现特定目标或结果的进展的可衡量变量。

- 例：旨在改善老年人福祉的计划的KPI可以是参加社区活动后报告社交互动增加的老年参与者的百分比。

在这个 [Outcomes Bank](#)（[链接缺失](#)）中，您可以选择可能的 ML 干预结果、它们的指标和匹配的示例调查项目，您可以使用或调整它们来收集您的数据（Ofcom, 2024）。

KPI可以针对个人发展的不同方面。

全面衡量结果通常需要考虑多个KPI（即KPIs），以捕捉不同维度的影响。

- 例：评估教师创建和管理在线内容的能力可能涉及行为相关指标，例如在线内容共享的频率，以及知识相关指标，例如展示的内容创建知识。

协调成果、指标和措施的解释性框架

解释性框架将干预评估结果分解为知识、技能、态度和行为，并将每个结果与指标和评估工具相结合。

1. 知识

结果：加深对媒体环境、数字技术和信息素养概念的理解。

KPIs:

- 前测与后测之间正确答案比例的提升百分比。

评估方式:

- 通过前测和后测评估参与者对关键概念的理解。

2. 技能

结果：批判性思维、数字素养、媒体制作和沟通能力的提升。

KPIs:

- 作品集评估中的平均得分提升。
- 达到批判性思维评分标准熟练程度的参与者比例。

评估方式:

- 通过作品集评估内容创作技能（如视频剪辑、平面设计）。
- 基于评分标准对书面或小组作业中的批判性思维进行评估。

REMEDI5

注：将结果与正确的指标和测量方法相匹配是有效评估的关键。

协调成果、指标和措施的解释性框架

3. 态度

结果：参与者对负责任的媒体消费的态度发生积极转变，对错误信息持怀疑态度，公民参与度提高。

KPIs:

- 后测的李克特量表平均得分更高。
- 受访者中报告态度积极变化的百分比。

评估方式：

- 通过问卷调查衡量对媒体和虚假信息的态度。
- 通过定性访谈或焦点小组探讨认知转变。

4. 行为

结果：参与者在媒体消费习惯和公民参与方面的实际变化。

KPIs:

- 自我报告的负责任媒体参与行为比例增加。
- 参与公民或民主活动的频率增加。

评估方式：

- 通过自我报告问卷调查追踪媒体习惯和线上行为的变化。
- 通过观察研究评估其在公民与民主进程中的参与情况。

REMEDI5

[点击此处](#)查找示例结果、指标和调查问题库。

评估干预质量：为扩大影响构建高标准

确保干预设计的高标准不仅仅是为了衡量影响。

有效教育干预的关键维度及其标准：

1. 相关性：

标准： 与教育目标保持一致，回应当前媒体环境的挑战，满足多样化受众的需求，并具有社会相关性。

2. 影响力：

标准： 在媒体素养和数字技能方面实现显著且可衡量的提升，参与者在一個或两个方面有明显进步，学习成果具有一致性，并有长期效益的证据。

3. 可及性：

标准： 提供多语言版本，适用于多样化学习需求，设备兼容性强，并考虑经济障碍因素。

4. 参与度：

标准： 参与程度、互动性、互动元素的整合，以及同伴协作与反馈的机会。

5. 教学法：

标准： 基于证据的教学方法、主动学习策略、技能支架、因材施教，以及现实生活中的实例应用。

评估干预质量

6. 评估与反馈：

标准：明确的目标、多样化的评估方式、及时反馈，以及提供自我评估与反思的机会。

7. 可持续性：

标准：充足的资金支持、合作伙伴关系、纳入教育体系，以及对教育者的能力建设。

8. 伦理考量：

标准：保护隐私、倡导多元观点、避免偏见、遵守版权法规，并全面考虑伦理问题。

7. 创新与适应性：

标准：运用新兴技术、对媒体变革的响应能力、尝试新方法的实践，以及可扩展性。

—— 通过遵循这些标准，干预措施更有可能实现其目标并产生有意义的结果。

用于干预质量评估的通用标准可[点击此处](#)找到。

干预质量评估通用量表（1/3）

媒体素养与数字技能（ML&DS）评估量表

本量表为评估媒体素养与数字技能相关项目提供了结构化框架，有助于进行全面评估并推动有针对性的改进工作。
可根据具体的评估目标与情境，调整评分范围和描述内容。

评估标准	超出预期（4分）	基本达成预期（3分）	部分达成预期（2分）	未达成预期（1分）
1. 相关性	明确符合当前媒体环境挑战，回应多样化受众需求，与社会议题高度相关。	基本符合媒体环境挑战，回应部分受众需求，但在社会相关性方面欠缺深度。	部分符合媒体环境挑战，仅有限回应受众需求，与社会议题相关性较低。	不符合媒体环境挑战，未回应受众需求，缺乏社会相关性。
2. 影响力	在媒体素养和数字技能方面均显示出显著且可衡量的提升。	在媒体素养或数字技能方面表现出明显提升。	提升有限，或在媒体素养与数字技能方面表现不一致。	媒体素养和数字技能方面几乎没有或完全没有提升。
3. 可及性	提供多语言资源，适用于不同学习需求的用户，兼容多种设备和网络，并考虑经济障碍。	提供多语言资源，对部分用户友好，部分设备兼容，部分考虑经济障碍。	语言选择有限，用户友好度不高，仅兼容部分设备，经济障碍考虑不足。	资源不足，语言选择极少，不够友好，存在兼容性问题，完全未考虑经济障碍。

干预质量评估通用量表（2/3）

评估标准	超出预期（4分）	基本达成预期（3分）	部分达成预期（2分）	未达成预期（1分）
4. 参与度	鼓励学习者、教育者及其他相关方之间的高度参与与互动，包含互动元素，并提供协作与反馈机会。	促进中等程度的参与与互动，包含部分互动元素，但协作与反馈机会有限。	仅支持较低程度的参与与互动，互动元素有限，协作与反馈机会也较少。	无法促进学习者、教育者与其他相关方的参与与互动，缺乏互动元素，也没有协作或反馈的机会。
5. 教学法	使用基于证据的教学方法，实施主动学习策略、技能发展支架、差异化教学，以及结合现实实例。	应用部分基于证据的教学方法，采用一定的主动学习、支架教学、差异化教学与实际例子。	采用的教学方法和策略有限，缺乏足够的主动学习、支架教学与实际案例应用。	缺乏基于证据的教学方法、主动学习策略、技能支架、差异化教学及实际案例整合。
6. 评估与反馈	制定清晰的学习目标与评估标准，采用多样评估方法，提供及时反馈，并鼓励自我评估与反思。	确定基本的学习目标与评估标准，使用部分评估方法，提供部分反馈，提供一定的自我评估与反思机会。	学习目标与评估标准不明确，评估方法少，反馈不及时，自我评估与反思机会有限。	无法建立学习目标和评估标准，缺乏评估方法，不提供反馈，也没有自我评估或反思机会。

干预质量评估通用量表（3/3）

评估标准	超出预期（4分）	基本达成预期（3分）	部分达成预期（2分）	未达成预期（1分）
7. 可持续性	获得充足的资金和资源，建立稳固的合作关系，将项目纳入正规与非正规教育体系，并提升教育者和培训者的能力。	获得部分资金与资源，建立一定的合作关系，部分将项目纳入教育体系，并在一定程度上增强教育者与培训者的能力。	资金和资源有限，合作关系薄弱，项目融入教育体系表面化，能力建设有限。	缺乏资金和资源，未建立合作关系，项目未融入教育体系，也未开展能力建设。
8. 伦理考量	保护用户隐私和数据权利，倡导多元视角，避免偏见与虚假信息，遵守版权原则，并充分考虑文化和伦理规范。	考虑用户隐私和数据权利，倡导部分多元观点，尝试避免部分偏见与虚假信息，遵守部分版权原则，并在一定程度上考虑文化和伦理规范。	对隐私和数据权利关注有限，倡导的多元视角有限，偶尔出现偏见和虚假信息，仅遵守最基本的版权原则，对文化和伦理问题考虑表面化。	完全忽视用户隐私和数据权利，不倡导多元视角，存在明显偏见和虚假信息，未遵守版权原则，忽视文化和伦理规范。
9. 创新与适应性	积极整合新兴技术，灵活应对媒体环境变化，尝试多种教学方法，并有效实现项目可扩展性。	有一定程度的新技术整合，部分回应媒体环境变化，在教学方法上有一定尝试，项目扩展性部分具备。	新技术整合有限，媒体变化应对不足，教学方法尝试表面化，项目扩展性有限。	新技术整合不足，未回应媒体变化，缺乏教学方法创新，项目无法扩展。

延伸阅读与更多资源

- [Bank of Outcomes, Indicators, Survey Questions](#)
- [Guidance: Essential Digital Skills Framework](#)
- [WHO Europe Guide: Media and Information Literacy for Public Health](#)
- [Ofcom Media Literacy Toolkit: Promoting Informed Media Use](#)
- [Media & Learning: Resources on Media Literacy](#)
- [DCMS Online Media Literacy Evidence Review \(2020\)](#)
- [LSE Rapid Evidence Assessment on Online Misinformation and Media Literacy \(2021\)](#)
- [DCMS Online Media Literacy Strategy \(2021\)](#)
- [Cross-sectoral Challenges to Media Literacy \(DSIT, 2023\)](#)

REMEDIS工具包架构

1. 引言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第三部分：推进实施

你该如何实施评估？

在制定好评估方案之后，就该付诸实施了。本节重点在于执行干预计划、选择合适的方法、收集数据，并确保参与度。所有要素协同作用，旨在全面呈现干预措施的整体影响。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

最终受益人

了解你的目标群体

REMEDIS

以目标群体为中心的干预评估

为何重要 —— 在评估设计中考虑受众，能够确保参与度、包容性以及结果的可靠性。

评估关键考量：

A. 目标群体特征：

识别并应对先决需求与知识差距，能使评估对目标受众更具可及性与吸引力，从而带来更准确的结果。

- 例如：年长者可能因技术接触和经验不足，需要更多基础数字技能的支持。

满足受众偏好（如格式和沟通方式的偏好），可提升评估的吸引力，并鼓励更高参与度。

- 例如：为年轻受众使用视频教程，比文字材料更能吸引注意力。

满足多元群体的特殊需求，有助于提升包容性，消除参与障碍。

- 例如：为视障参与者提供文字转语音功能或简化导航设计，有助于他们独立完整地参与评估，确保他们的反馈能够被纳入。

欧盟委员会的一项研究 (2001) 发现，与普通课程相比，为老年人量身定制的数字素养课程可使老年人的参与度提高 40%

联合国教科文组织 (UNESCO) 的一项研究 (2020) 发现，针对文化定制的数字素养计划的完成率比普通计划高出 35%

以目标群体为中心的干预评估

评估关键考量：

B. 目标群体特征：

根据受众真实生活经验定制评估内容，能够增强内容的相关性和吸引力，让参与者更愿意投入评估过程。

- 例如：关注儿童网络安全的问题，会让家长觉得评估更有意义。

在评估过程中采用文化敏感的内容，有助于增强相关性，提升参与感与回应的充分性。

- 例如：在素养培训项目中使用来自参与者母国的媒体示例，可让移民群体感到被尊重与重视。

C. 参与因素：

理解并回应目标群体的动机与关注点，有助于提升参与度，并能提高评估的准确性，因为它鼓励坦率、开放的反馈，并增强参与意愿。

- 例如：在面向求职者的数字素养培训项目中，向他们说明反馈如何有助于定制与工作相关的技能培训，可激励他们提供真实意见，因为他们看到了与自己职业目标的直接关联。

小贴士

对于周期较长的评估，可定期收集反馈——通过简短问卷或快速签到，及时了解参与者需求并做出调整，以提高评估效果。

REMEDIS

针对目标群体该考虑什么？—— 实践示例（1/2）

考量维度	说明	示例
人口统计特征	根据年龄、性别、种族、社会经济地位和教育水平等差异调整评估指标，反映这些因素对参与度和结果的影响。	使用特定群体的反馈问卷，评估不同目标群体的相关性与影响力。
数字素养	调整评估工具以匹配参与者的数字技能水平，确保所有人都能理解和使用。	为缺乏经验的老年人提供简化版问卷或数字素养小测验。
语言多样性	提供多语言版本的评估，以便所有参与者都能完整表达他们的经历与反馈。	为非母语者比例较高的社区使用双语评估人员或翻译工具。
可及性需求	设计包容性评估格式，如屏幕阅读器、盲文、大字版，以收集残障人士的反馈。	为视障参与者提供盲文或音频格式的评估材料。
文化敏感性	设计评估问题时尊重参与者的文化视角，确保无偏的调查。	在评估活动中使用具有文化相关性的图像或情境，适配多元社区。
地理位置	在远程评估中，考虑网络连通性与技术接入差异，对农村或低网速区域进行调整。	向偏远地区的参与者分发纸质问卷，或进行电话访谈。

针对目标群体该考虑什么？—— 实践示例（2/2）

考量维度	说明	示例
先前经验	评估参与者过往是否接触过媒体素养，以及这对他们的项目参与度与成果有何影响。	基于媒体熟悉程度划分评估结果，并通过前期问卷了解其过往媒体接触情况。
学习偏好	在评估方法中考虑不同的内容呈现偏好，捕捉多样的参与和理解方式。	使用视觉或听觉形式的评估方式，以适应不同学习偏好。
心理因素	在评估设计中顾及心理健康，确保问题不会引发压力，并关注参与者的身心健康。	排除可能引发情绪反应的话题，在反馈表中使用支持性语言，照顾弱势群体。
资源可及性	评估数码设备、网络连通等资源的可获得性及其对学习成果的影响。	在评估中加入有关设备使用与技术舒适度的问题，关注资源匮乏群体的实际情况。
社区参与	在评估过程中纳入本地利益相关者，获取更细致深入的反馈意见。	与社区领袖合作，开展小组访谈和由社区主导的反馈会议。

针对不同目标群体匹配评估目标和方法的示例（1/2）

目标群体	评估目标示例	评估方法示例
青少年	针对虚假信息的批判性思维	情境式测验：设计包含真实情境的在线测验（如识别社交媒体上的假新闻），用于评估干预前后的批判性思维与事实核查行为。
	社交媒体认知	同伴引导式焦点小组：由同龄人主持讨论社交媒体使用习惯与个人经验，营造开放、贴近年龄层的讨论环境。
幼儿	安全的网络使用	情境故事式互动问卷：使用角色故事板呈现典型上网情境（如观看视频、使用APP），每一步提问与安全相关的简单问题。
	基础数字素养	家长观察反馈：由家长/监护人在干预前后填写问卷，反馈孩子在科技行为方面的变化（如对安全应用的理解）。
待业青年 (NEET)	与工作相关的数字技能	技能导向评估：设置简短实用任务（如写电子邮件、填写线上求职申请）以测量其与就业相关的实用技能水平。
	动机与信心	个人日志：请参与者记录自己在使用数字工具过程中的舒适度和自信心变化，作为定性资料分析其动机转变。
教师	媒体素养在课堂中的融入	教学反思记录：教师提交短文反思说明如何将媒体素养融入教学，指出有效做法与面临挑战。
	对学生参与度的影响	学生问卷调查：在干预前后发放问卷，了解学生对媒体素养概念的掌握与课堂参与度，以间接衡量教师成效。

针对不同目标群体匹配评估目标和方法的示例（2/2）

目标群体	评估目标示例	评估方法示例
残障人士	可及性与使用便捷性	一对一访谈：通过访谈了解使用数字工具的便捷性、舒适度及所遇到的挑战，尤其是使用辅助技术者的反馈。
	数字信心与技能保持	无障碍数字技能测验：设计适用于使用辅助设备（如屏幕阅读器）用户的简短技能测验，用于评估技能保持情况与识别能力差距。
社会经济弱势群体	基础数字素养	基线与后续评估：从基础技能测评开始（如使用基础软件、安全上网），在干预后重复测试以衡量提升效果。
	资源可及性	低技术反馈工具：提供简单的反馈方式，如电话访谈或短信问卷，评估干预中使用的数字资源的可获取性与适用性。
老年人	基础数字素养信心	信心自评量表：使用简单可视化量表（如1-5分评估邮件使用自信程度），在干预前后评估信心提升。
	工具与方法的使用便捷性	课后简表清单：在每次课程结束后使用简短检查清单，询问每项工具的使用便捷性与舒适度，以收集直接反馈。

面向评估人员 的目标群体考 量核查清单

勾选框	类别	评估要点
<input type="checkbox"/>	人口统计特征	我是否根据年龄、性别、种族、社会经济状况和教育程度调整了评估指标？
		我是否使用了特定于人群的反馈工具来评估相关性和影响？
<input type="checkbox"/>	数字素养	我是否根据参与者的数字技能水平调整了工具以提升可及性？
		我是否简化了问卷或为初学者提供了数字素养测验？
<input type="checkbox"/>	语言多样性	我是否确保评估可用多种语言进行？
		我是否为非母语者安排了双语评估人员或翻译工具？
<input type="checkbox"/>	可及性需求	我是否为残障参与者设计了包容性格式（如盲文、大字版）？
		我是否提供了无障碍格式的材料（如盲文或音频）？
<input type="checkbox"/>	文化敏感性	我是否在提问时尊重了文化视角并避免偏见？
		我是否使用了文化相关的图像或情境？
<input type="checkbox"/>	地理位置	我是否在远程评估中考虑了网络连接和技术可及性？
		我是否提供了纸质问卷或电话访谈等替代方式以适应网络不畅区域？
<input type="checkbox"/>	先前经验	我是否评估了参与者的先前接触经验，以指导参与度和评估结果？
		我是否根据参与者对主题的熟悉程度对结果进行分类？
<input type="checkbox"/>	学习偏好	我是否考虑了不同的信息呈现偏好？
		我是否提供了视觉或听觉等多样化的格式以满足不同偏好？
<input type="checkbox"/>	心理因素	我是否在提问时考虑了心理健康的敏感性？
		我是否使用了支持性且不会引发情绪压力的语言？
<input type="checkbox"/>	资源可及性	我是否评估了参与者获取设备和网络连接的能力？
		我是否包含了关于使用技术和上网舒适度的问题？
<input type="checkbox"/>	社区参与	我是否邀请了本地利益相关者参与收集更细致的反馈？
		我是否与社区领袖合作开展小组访谈？

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

评估抽样

什么是抽样？

通过恰当的方式邀请人们参与评估，使他们能够代表那些可能参与并从干预中受益的人群。

为什么抽样很重要？

良好的抽样意味着你无需邀请所有人参与（节省成本），并且评估结果不会出现严重偏差（即不会低估或高估某些群体）。

—— 你将能够做出更好的决策，因为你可以信任评估结果！

抽样注意事项

在大规模干预中（如：学龄儿童、家庭、长期失业者），全面参与往往不可行——因此抽样至关重要。

关于抽样，有**两个重要事项**需要牢记：

1. 你的**总体**包括干预组（已参与者）以及对照组（尚未参与但有可能受益者）。
2. **偏差**出现在选择方法影响了特定群体的参与机会时。在目标人群中，如果某些群体被低估或高估，就会产生偏差，进而影响评估中的**准确代表性**。这将使我们难以确信结果真实反映了干预对所有参与者的影响。

抽样类型

本工具包中介绍了以下几种抽样方式：

- 随机抽样：从你掌握的所有（潜在）参与者的名单中，随机选取部分人员。
- 分层/配额抽样：根据某些特定特征将（潜在）参与者分组，然后在各组内进行抽样。
- 整群抽样：从已有的群体或地区中选择个体。
- 滚雪球抽样：从你认识或能接触到的少数人开始，并请他们再推荐其他人加入。
- 自愿/便利抽样：让任何愿意参与的人通过自我选择的方式加入，通常是开放报名。

自愿抽样
滚雪球抽样
整群抽样
配额抽样
随机抽样

* 提示：随机抽样的偏倚风险最低，而自愿抽样的风险最高。

随机抽样 (Random Sampling)

在随机抽样中，群体中的每一个个体都有相等的机会被选中。

你需要对被选中的个体反复发出邀请，以确保参与评估的不是仅仅最先回应的那部分人。

这样可以确保研究结果具备普遍性，可以推广至当前和未来可能参与干预的所有人群，同时偏倚最小。

要实现随机抽样，你需要掌握该群体完整的联系方式清单（包括电子邮件、地址、电话号码等），以便随机招募个体

注意：你很可能无法进行真正的随机抽样，但你可能可以在所有已报名参与干预的人中进行随机抽样

分层/配额抽样 (Stratified/Quota Sampling)

在分层抽样中，潜在参与者的总体会被划分为多个不同的群体或层级（例如按性别、年龄、收入或教育水平划分），以确保每个群体在样本中都有代表。

当你希望比较不同群体之间的差异，并希望较小群体也能有足够数量的代表时，这种抽样方法尤其重要。

你需要为每个你希望代表的群体
准备一份联系清单

接着，再从每个群体中随机抽取
参与者

整群抽样 (Cluster Sampling)

如果你无法获得所有（潜在）参与者的完整联系方式来进行随机抽样，那么可以将总体划分为一些你拥有相关信息的较小群体或地点（即“整群”），这可能会更方便。

- 例如，你可能掌握某些人群的特征信息，比如经常出入特定学校、图书馆、体育俱乐部或社区中心的人。你可以选择这些地点、干预对象或俱乐部成员，并邀请这个“整群”中的所有个体参与。

当按群体而非个体招募在操作上更容易、成本更低或更符合伦理时，常使用这种方法。

必须邀请整群中的所有成员参与

由于你掌握整群中个体的信息，你可以了解哪些人未响应邀请，或是由于你未选择某个整群，导致总体中有哪一部分人代表性不足

滚雪球抽样 (Snowball Sampling)

当目标群体难以接触，且你没有掌握总体或其所在地点/群体的联系方式时，这种抽样方法尤其有用。

你会根据自己对某些人的了解，选择一组多样化的初始参与者，然后请他们邀请其他（潜在的）参与者参与评估。

通过设定招募标准（如年龄、性别、教育程度、族群等），有助于降低干预评估样本中的偏倚

如果最初选择的那组人群本身就不多样化，那么后续样本也会存在偏倚——因为人们往往认识的、推荐的人都是和自己相似或喜欢的人

自愿/便利抽样 (Volunteer/Convenience Sampling)

自愿样本由那些你容易接触到的人，以及那些主动提出参与的人组成。

其主要优点是容易招募到足够的参与者，但偏倚风险较高——自愿者往往是那些有时间或对干预有强烈看法的人。

为减少偏倚，应尽可能广泛且便利地发出参与邀请

可以通过多次邀请、在多个地点张贴通知、通过邮件跟进，并确保评估过程使用易于理解的语言来实现

不同抽样方式的示例 (1)

随机抽样

你正在评估全国范围内“ML&DS课程改革”的反馈；你拥有一个**包含数万名学生和教师的数据库**，但由于成本过高，无法联系到所有人。

因此，你从所有学校中**随机抽取**了2500名学生和1000名教师来评估新课程：学生和教师的名单是随机排列的（不是按姓氏、地区或年龄排序），然后每隔100名学生抽取1人、每隔50名教师抽取1人。

对最初被邀请的对象进行**至少三次提醒**，提醒时间和日期应有所不同。如果对方仍未回应，则用名单上的下一位替代；一旦达到2500名学生和1000名教师的样本数量，就停止数据收集（允许那些已经开始答卷的人完成并纳入问卷分析）。

不同抽样方式的示例 (2)

配额抽样

为了评估在某一地区针对不同社会背景青少年推出的ML&DS干预措施的影响，你选择该地区的一个城市和一个小镇作为干预发生的地点。

	年级9 (13-14岁)	年级10 (14-15岁)	年级11 (15-16岁)
	P	NP	P
高SES 男孩	50	50	50
高SES 女孩	50	50	50
低SES 男孩	50	50	50
低SES 女孩	50	50	50

然后，你使用城市和小镇的登记信息设计一个样本，确保在年龄、性别和社会经济背景（SES）等群体之间**均具有代表性**，并在接受干预（P）与未接受干预（NP）之间保持人数一致，如上表所示：

注：“50”是研究人员常用的目标配额，因为它可以使群体之间的统计比较更具意义。你设定的配额是一个最低标准，应根据你想进行的分析类型来制定，既要现实可行，又要具有分析价值。

不同抽样方式的示例 (3)

整群抽样

你的组织正在全国范围内为家庭举办有关ML&DS的讲座，地点设在**社区中心**，主题为虚假信息的识别，并希望评估参与者的媒介素养和学习效果。

由于对所有家庭进行**调查成本高昂**，且对所有讲座组织者进行培训也**不可行**，因此在每个地区选择两个城市和两个村庄作为干预发生地点。接着在这些城市和村庄中，各选出两个社区，再从每个社区中选出两个讲座中心作为评估对象。

这些讲座中心的**讲座负责人**会接受**培训**，以便能够发放问卷，确保该中心的**所有家庭都被邀请**参与评估。

同时，还会收集**未参与评估者**的基本特征数据（假设中心有此类信息），以检验样本是否具有代表性。

不同抽样方式的示例 (4)

滚雪球抽样

你正在评估一项旨在帮助移民和寻求庇护者提升就业相关数字技能的项目效果。由于这些人群常常面临信任和读写能力方面的问题，因此他们通常被认为是**难以触及**的群体。因此，你会请一组由志愿者带领的干预组织者，**邀请5—10位不同背景和特征的个体参与**，并鼓励他们再去邀请其他人。

干预项目的负责人应来自**不同的项目与背景**（例如性别、族裔、年龄），并且应被明确告知要尽量邀请背景多样的个体参与。

- 例如，你可以分别邀请某大型中心的干预项目负责人，以及在农村地区开展干预活动的小型慈善组织代表参与抽样。

不同抽样方式的示例 (5)

自愿抽样

在完成一次ML&DS线上课程后，所有参与者会被邀请填写一份反馈表，就课程内容发表意见。由于没有经费为评估参与者提供报酬，且参与完全基于自愿，因此你会**邀请所有人**（例如通过课程材料中的链接、发放纸质反馈表或发送电子邮件）填写问卷。但你会**只收集那些主动完成问卷的人**的反馈，不会对未回应者进行追踪或提醒。

这种方式最常出现在以下情况中：面向**弱势群体**的干预项目；**线上课程**，且无法获取参与者的联系方式或背景信息。

你的样本很**可能不具代表性**，可能只有对课程非常满意或非常不满的极端参与者才会反馈。分析结果时必须将这一偏倚因素考虑在内。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

评估/研究设计

为什么重要： 一个良好设计的评估可以确保结果可靠，有助于在未来的轮次或不同情境中优化和改进干预措施。

术语解释

- **前测 (Pre-test)：** 在干预开始前，测量参与者的特征，以及其信息技术 (ICT) 的获取、技能、使用情况和成效。
- **后测 (Post-test)：** 在干预结束时 (即时后测) 和/或干预一段时间后 (延迟后测) 测量上述内容的变化。
- **实验组 (Treatment group)：** 指实际参与干预项目的人员。
- **对照组 (Control group)：** 指尚未参与干预，但有潜力从中受益的人 (可能会在未来参与其他干预项目)。

实验设计

实验设计被认为是评估的“**黄金标准**”。在最纯粹的形式中，实验设计通常指的是随机对照试验（RCTs）。

RCT 包含三部分：前测（pre-test）、后测（post-test）和延迟后测（delayed post-test）。样本中的个体会被随机分配到**实验组**或**对照组**。之后，通过比较他们前测与后测之间的差异来分析干预效果。

实验设计适用于你所实施的干预项目，前提是样本中的每个人都有进入“实验组”或“对照组”的相等机会

但在ML&DS类的干预中，全面采用RCT实验设计的可能性非常小

A = 实验组中“前测”和“后测”结果之间的差值

B = 对照组中“前测”和“后测”结果之间的差值

* 理想情况下，应尽可能使用相同个体的数据进行比较（建议为每个参与者分配一个ID）

准实验设计

当参与者已经参与了现有的干预项目，并且无法接触到未参与者或无法设置替代干预时，通常会使用准实验设计（QED）。QED 通常包括一个前测、一个后测，有时还包括延迟后测。与随机对照试验（RCT）不同，QED 中的参与者不会被随机分配到实验组或对照组——只存在实验组。评估仅在那些参与干预的人群中进行。

由于没有对照组，很难判断测量出的变化是否完全由干预本身引起，还是受到外部因素的影响，比如参与者本身的特征（例如报名干预的人可能就有更高动机等）

非实验设计

非实验设计是最简单、最灵活的方法，主要依赖参与者的自我报告。它能提供相关性（correlation）的证据，但不能证明因果关系（causation）。参与者在干预完成后，回顾他们所学的内容以及干预带来的实际或预期影响。

由于未测量干预前的状态，因此干预后的结果不能完全归因于干预本身。填写评估问卷的参与者可能本身就更有技能或更积极使用资源。

评估通常通过一次性的后测完成，使用问卷调查来评估干预的关键方面（例如：媒体素养与数字技能、技术使用、学习收获和满意度等）。同时还会收集社会人口统计学数据，以分析谁从中受益、以及如何受益。

不同评估方式的优劣对比

实验设计	<ul style="list-style-type: none">• 由于参与者是随机选取的，每个人都有相同机会被邀请；• 使用对照组来比较并估算干预的效果；• 实际操作中很难实现且成本高。
准实验设计	<ul style="list-style-type: none">• 干预前评估条件，可准确追踪随时间的变化；• 参与者往往是自愿报名或主动参与；• 成本低于实验设计；• 参与者选择上更难控制偏倚；• 缺少对照组，因此无法与未接受或接受替代干预的人进行比较。
非实验设计	<ul style="list-style-type: none">• 成本最低的评估方法；• 参与者觉得自己的意见被重视，更愿意参与反馈；• 缺乏干预前数据，因此更难评估干预效果。

不同评估设计案例示例

实验设计	教育部正在部分学校试点一门新的ML&DS课程。在课程实施的学校中，对学生进行前测与后测；同时，在一所具有相似特征但尚未实施该课程的学校中，也请学生在相同时间填写同一份问卷。前后测问卷涵盖以下方面：学生的特征（如社会人口统计、学业表现、幸福感）、媒体素养与数字技能、数字及其他媒体的使用情况。通过比较前后测试结果，分析有无实施课程的学校之间的差异。
准实验设计	你正在评估一项由慈善机构为移民员工提供的为期一个月的媒体与数字技能课程的影响。参与者会进行前测与后测，然后对比结果，以衡量该课程对其专业与个人发展中使用数字媒体的能力、以及对“为何数字技能对移民重要”的理解所带来的影响。
非实验设计	某慈善组织为失业人员提供线上求职指导的开放式支持课程，希望评估参与者的技能提升情况和对支持服务的满意度，并请他们在课程结束后填写一份问卷反馈。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

评估方法：测量

为什么重要： 你如何测量参与者的特征以及干预的影响，将决定你可以进行哪些类型的分析，以及你能得出什么样的结论。

术语解释

- **定量方法 (Quantitative)**：通过问卷调查、绩效测试或使用行为分析来测量参与者的特征、获取与使用 ICT（信息通信技术）的情况、技能、使用方式及其结果，收集可通过统计方法分析的数据（例如：前测与后测结果的相关分析）。
- **定性方法 (Qualitative)**：通过访谈或观察来收集参与者的体验与学习过程的数据，并运用文本或视听分析方法（如小故事法、主题分析、话语分析等）进行分析。
- **混合方法 (Mixed methods)**：结合使用定量与定性方法进行测量与分析。

定量评估

前后测调查（Pre-Post Surveys）

这是一种典型的测量方法，基于重复使用相同的诊断工具，在干预之前（如培训、辅导、教学/成人教学创新实施）和之后使用。

- 测量工具可以是自主设计（取决于目标群体类型），也可以是现成的测评工具。
- 这种方法可以评估学习活动在培训结束后的即时效果，也可以评估其长期效果（通过重复后测实现）。
- 培训干预效果的评估通常使用数值量表和效应量系数（例如 Cohen's d 、Hedges' g 、Eta-squared η^2 ）。
- 这样的测量方法有助于描绘知识（knowledge）、技能（skills）、态度（attitudes）或行为（behaviour）的变化。

前后测调查示例

一群老年人参加了一场“安全上网”工作坊。在培训前，进行前测以评估他们对网络钓鱼、密码管理和识别假邮件的知识。在培训结束后，参与者再次完成同样的测验，然后对比前后测结果，以评估其知识增长。

一群长期失业人员参加了一门关于如何使用 LinkedIn 进行求职的培训课程。培训前的问卷调查评估他们对社交媒体在职业发展中作用的态度（例如：“我认为 LinkedIn 是一个能帮我找到工作的工具”）。工作坊结束后，再次测量他们的态度变化。

标准化评估 (Standardised Assessments)

在大多数情况下，评估基于明确定义的理论框架（例如国际ECDL/ICDL、DIGCOMP）进行；也可能基于本地实施的项目开发（例如，克罗地亚的数字成熟度测量概念——该项目在欧盟委员会的RegioStar竞赛中获奖）。这常用于正规教育（例如计算机科学的毕业考试）或非正规教育（获得认可的ICDL/ECDL类证书）。

在许多采用此类认证的教育体系中，可以明确媒体素养与数字技能（ML&DS）熟练程度的等级（从基础到高级）。这可以基于自我申报，或通过需要在计算机实验室进行、并有考官监督的知识与技能测试来评估。

标准化评估示例

使用DIGCOMP框架对不同领域的数字能力进行评估（例如，信息处理、沟通、内容创作）。

实践应用：

- **长期失业者或NEET青年**（未参与教育、就业或培训）：课程中心会引入一项模拟考试，测试其使用电子表格、文字处理软件和在线学习平台的能力，评估依据为DIGCOMP框架的要求。
- **老年人信息通信技术课程**使用一项自我管理测试，内容包括使用智能手机和应用程序（如Zoom或Google Meet）。表现依据DIGCOMP框架进行评估，等级从基础（A1）到高级（C2）不等。

使用分析（Usage Analytics）

该方法可**自动测量**在知识与技能测试平台上的互动情况，从而判断参与度水平（例如：解决任务所花时间、尝试解题的次数等）。基于使用分析的系统可以帮助识别学习目标、学习内容、学习形式与在线学习平台上的方法中**对学习者的最具挑战性的部分**。

该方法能够对效果较差的学习材料进行**监测与优化**。实施时会严格考虑目标群体的具体特点，并针对学习内容进行个性化设计。

此外，它还能**预测失败或放弃的风险**，从而加强媒体素养与数字技能（ML&DS）培训计划的成效。

使用分析：实际应用

测量在线学习课程的参与度

情境： 一群长期失业人员参加了一个关于如何使用数字工具（例如 Google Docs、Canva）的在线课程。

示例： 如果系统检测到大多数参与者在完成某个文字处理任务时重复尝试了三次或更多次，教师就会添加一个额外的视频模块，讲解该文字编辑器的基本功能。

分析培训内容的有效性

情境： 老年人参加了一门关于如何安全使用互联网的课程（例如识别网络钓鱼、创建强密码等）。

示例： 如果发现有70%的参与者在网络钓鱼邮件任务中的回答是错误的，教师就会对教学内容进行修订，增加更多示例，并进一步解释常见的网络钓鱼手法。

定性评估

REMEDIIS

焦点小组（Focus Groups）

焦点小组能够为学习者对ML&DS（媒体素养与数字技能）培训过程不同方面的看法提供宝贵的见解。它们通过识别改进空间（如调整教学内容或延长培训时间）来促进对培训项目的反思。此外，焦点小组还有助于捕捉与ML&DS学习相关的群体动态，提供有别于个体观点的集体视角。

焦点小组是一种**结构化讨论**形式，参与者具有共同特征（例如在使用数字工具方面面临的挑战），围绕特定话题（如数字与媒体能力）展开讨论。在一位主持人依据预设指南引导下，参与者分享经验、观点与见解，有助于了解人们如何使用技术以及他们的实际需求。

访谈（Interviews）

访谈是一种**基础、低成本**的方式，用于收集关于媒体素养与数字技能（ML&DS）发展的数据。访谈可以通过结构化提纲进行，也可以是培训者与学习者之间的非正式对话。这种方式能够持续评估短期和长期的学习目标。

与标准的知识与技能测试不同，访谈能够提供对学习优势与劣势的**更深入洞察**。它有助于通过识别优势与挑战类型来构建学习体验。设计良好的访谈问题还能促进对ML&DS学习过程的**反思**。

这种方法在推进数字包容方面尤其有价值，尤其适用于ML&DS水平非常低的个体，确保他们能够从培训者那里获得必要的支持。

访谈场景示例

技术背景知识与使用情况

- 你是否拥有智能手机、平板或电脑等数字设备？
- 你使用互联网的频率如何？
- 你使用这些设备时感到自信吗？

感知到的困难

- 使用新技术时，你觉得最困难的是什么？
- 你是否曾在使用设备时需要帮助？是哪方面的帮助？

对学习过程的反思

- 学习新技术时，你觉得最容易的部分是什么？
- 有什么特别的方式对你学习帮助最大吗？（例如视频、动手练习等）

对培训的建议

- 有没有什么我们可以调整的内容，让培训对你更有帮助？
- 培训的进度和讲授方式是否符合你的需求？

对新技术的态度与情感

- 你是否认为使用新技术能改善你的生活质量？具体是哪些方面？
- 你是否对某些技术感到害怕？（例如网络诈骗等）

内容分析（Content Analysis）

在评估数字能力水平的过程中，可以使用学习成果（例如：在培训师指定的软件中完成一项任务）。

内容分析不仅需要学习者的参与，还需要媒体素养与数字技能（ML&DS）培训师的参与。培训师根据明确定义的标准，对学习成果进行评估，这些成果通常是由学习者开发或编辑的各种数字作品。

一个关于内容分析的例子是在教师数字能力发展的背景下，评估他们所准备的开放教育资源的质量（Tomczyk等，2024；Guillén-Gómez等，2024；Tomczyk等，2023）。

其他示例还包括：制作一个网站、在专业服务平台上建立个人资料（例如为求职者提供服务的平台）等。

观察（Observation）

观察是一种评估任何教学过程的基础方法。

它可以是**有指导性的**（例如评估某项信息技术任务是否符合特定模式），也可以是**自由形式的**（例如评估学员在基于问题的学习中的活动表现）。

该方法可用于对**个体和群体层面**的学习进展进行评估，为持续监测学习者参与情况提供有价值的见解。

观察还可以帮助培训师**持续调整**教学内容、方法和教学策略，确保学习过程符合教学法或成人教育干预的实际需求。

实践中的观察

基础数字工具学习进展的分析： 通过观察参与者完成任务的情况，例如发送电子邮件、使用文字处理软件或浏览互联网。评估可以包括任务完成的正确性以及所用时间。

基于问题的项目（PBL）中的参与度评估： 分析参与者在需要使用数字工具解决现实问题的项目中的活动情况（例如：失业者准备简历的项目）。

社交媒体使用情况的分析： 观察参与者如何使用社交平台（如 Facebook或Twitter）进行交流并获取课程教师发布的信息。评估内容包括其使用这些工具的能力，以及所发布内容的质量和适宜性。

案例研究（Case Studies）

许多媒体素养与数字技能（ML&DS）干预项目都配有有据可查、可获取的培训方案。这类材料可作为二手分析资料，有助于相似干预项目的迁移或优化。

对个体或群体学习经验的分析，使得这些经验可以被转化并应用于其他干预项目中，且不仅限于培训方案本身，还包括评估工具的使用。

来自其他干预项目的评估结果（例如报告、学术文章、开放数据库等）可以作为**衡量自身项目的参考点**，从而**实现对比性效果评估**。

案例研究示例

培训方案文件的分析	审查已有的数字素养与媒体素养培训项目，这些项目已在其他弱势群体中实施过。此类分析有助于将类似干预措施转移或优化，以适用于新的群体。
利用其他干预项目的评估结果	利用来自其他干预项目的评估成果——例如报告、科研文章、开放数据库等——为评估自身项目的效果提供了基准。对这些结果进行比较，有助于评估并优化自身干预措施的影响。
优秀实践案例分析	分析数字素养与媒体素养培训中的最佳实践有助于识别有效方法、避免错误、激发创新并建立质量标准。这也有助于更好地根据目标群体的需求调整项目，增强组织间的协作，并使不同方法的成效评估成为可能。

混合方法评估

REMEDIIS

三角测量（Triangulation）

将定量方法与定性方法结合（如前几页所述）能够更复杂地理解ML&DS（媒体素养与数字技能）干预下的变化程度，同时还能揭示促成该过程发生的背景条件。

将定量测量方法相结合比单一方法**更耗时**，但这使我们能够同时捕捉学习过程，既便于比较，也便于发现失败的原因。

三角测量法**有时会受到社会研究方法学者的批评**，认为它将**客观性**（定量方法）与**主观性**（定性方法）混合。然而，悖论的是，这种方法也为研究带来了许多新的可能性，因为它打破了单一维度ML&DS测量的局限。

解释性序列设计（ Explanatory Sequential Design ）

顺序解释设计包括首先进行**定量测量**（例如根据ICDL标准进行的知识和技能测试），然后通过**定性研究**（例如深度访谈或结构化访谈）来阐明个别学习者失败的原因。

基于顺序解释设计的方法，不仅可以通过展示ML&DS变化的**描述性统计数据**（如平均值、标准差、超过某一干预绩效阈值的人数、效应量等）来对整个干预培训项目进行评估，还能够**揭示其背后的背景**，为对数学结果的深入解释提供可能性。

融合式设计（ Embedded Design ）

这是一种**自然嵌入于培训项目**中的活动。评估不再被视为一个活动周期的终点，而是伴随每一个学习目标而进行。

媒体素养与数字技能（ML&DS）的**评估是持续性的**，使干预项目能够不断根据参与者的需求和能力进行调整与优化。

培训的各个组成部分**自然地融入练习之中**，而不是以清晰划分的模块呈现（例如，不是通过一份设有通过分数线的知识与技能测试来进行成果评估）。

融合式设计有助于**降低学习者的压力水平**，与传统的ICT知识与技能测试形式共存。

此外，融合式设计还允许学习者创建作品集，展示其在ML&DS方面的学习进展。例如，在教师培训中，该作品集可能采用Padlet的形式，记录一系列自主完成的任务。

研究方法的优/劣势：总结（1/4）

	优势	劣势
前后测调查	<ul style="list-style-type: none">• 可评估干预前后知识、技能和态度的变化；• 可评估教育活动在短期和长期的效果；• 可针对特定目标群体（如老年人、失业者）进行调整。	<ul style="list-style-type: none">• 如果使用自建工具，结果可能具有主观性；• 可能无法真实反映实际操作技能；• 并不总是考虑影响结果的情境因素。
标准化评估	<ul style="list-style-type: none">• 基于成熟的理论框架（如DIGCOMP）；• 可用于能力等级认证（如A1至C2）；• 可用于正规与非正规教育中，适用范围广。	<ul style="list-style-type: none">• 需要计算机教室与监考监督；• 在本地层面开发与实施成本较高；• 可能仅限于测试特定技能，忽略其他方面。
使用分析	<ul style="list-style-type: none">• 基于成熟的理论框架（如DIGCOMP）；• 可用于能力等级认证（如A1至C2）；• 可用于正规与非正规教育中，适用范围广。	<ul style="list-style-type: none">• 需要复杂的分析系统和专业解读知识；• 可能局限于在线环境，忽略线下情境；• 未考虑学习者的主观体验。

研究方法的优/劣势：总结（2/4）

	优势	劣势
焦点小组	<ul style="list-style-type: none">• 有助于深入分析参与者的观点和需求；• 有助于识别需调整的课程要素；• 提供多样化的观点与意见。	<ul style="list-style-type: none">• 结果可能受小组中个别主导者影响而出现偏差；• 需要有经验的引导者以确保讨论有效进行；• 对于需求差异大的群体，组织起来较困难。
访谈	<ul style="list-style-type: none">• 成本低、易于实施；• 有助于了解学习过程中的优势与不足；• 可深入反思数字能力形成过程。	<ul style="list-style-type: none">• 对于参与人数较多的情况下较耗时；• 结果主观，难以推广到更广泛人群。
内容分析	<ul style="list-style-type: none">• 可评估参与者所制作的数字作品（如网页）的质量；• 可在明确标准下分析学习成果；• 可根据具体成果进行进展评估。	<ul style="list-style-type: none">• 需要培训者参与并花时间逐项评估；• 如果评估标准不明确，结果可能具有主观性；• 难以全面评估任务背后的思维过程。

研究方法的优/劣势：总结（3/4）

	优势	劣势
观察	<ul style="list-style-type: none">• 可评估个体和群体层面的学习进展；• 有助于持续调整教学方法和内容；• 可提供参与者参与情况的实时数据。	<ul style="list-style-type: none">• 需要观察者在场，可能影响行为的自然性；• 在大群体中实施较困难；• 观察者的主观判断可能影响结果解读。
案例研究	<ul style="list-style-type: none">• 可深入分析个体或群体的学习经历；• 有助于识别可在其他干预中借鉴的良好实践；• 提供丰富材料用于比较不同方法的有效性。	<ul style="list-style-type: none">• 结果可能不易推广至其他群体或情境；• 分析文档和他人项目结果需要较多时间；• 关注个体可能忽略更广泛的趋势。
三角测量	<ul style="list-style-type: none">• 结合定量与定性方法，便于全面评估结果；• 有助于识别干预中的成功或失败原因；• 能减少单一研究方法的局限性。	<ul style="list-style-type: none">• 数据分析过程耗时且对研究能力要求较高；• 常因将客观与主观方法结合而受到批评。

研究方法的优/劣势：总结（4/4）

	优势	劣势
顺序性解释设计	<ul style="list-style-type: none">• 通过定量与定性方法的结合，提供深入的数据分析；• 有助于识别定量结果背后的背景和原因；• 有助于更准确地解读统计数据。	<ul style="list-style-type: none">• 需要两个阶段的问卷调查，延长项目时间；• 对于时间有限的群体来说难以实施；• 实施与分析过程需大量资源（时间与人力）
融合式设计	<ul style="list-style-type: none">• 以持续方式评估学习进展，且自然融入培训过程；• 减少与传统评估方法相关的学习者压力；• 允许学习者建立展示其发展的作品集。	<ul style="list-style-type: none">• 精确性可能不如传统知识与技能测试；• 需精确规划，以便有效将评估融入培训；• 在短期培训项目中实施可能较为困难。

数据收集工具 示例

REMEDIIS

REMEDIS工具

REMEDIS团队使用干预前后问卷来评估12个旨在提升数字与媒体技能的干预项目的有效性。该评估工具具有灵活性，可根据特定的受众群体和干预形式进行调整。问卷包括多个部分，例如社会人口统计信息、技术设备的获取情况、数字技能水平、以及互联网使用的方式和结果等内容。

	完全不符合我 (1)	不太符合我 (2)	既不符合也不不符合我 (3)	大致符合我 (4)	非常符合我 (5)	我不明白你在说什么 (0)	我不想回答 (99)
我知道如何保护设备（例如设置PIN码、图案解锁、指纹或面部识别）(1)							
我知道如何将照片、文档或其他文件存储到云端（例如Google Drive、iCloud）(2)							
我知道如何使用隐私浏览（例如无痕模式）(3)							

REMEDIS

来源：<https://zenodo.org/records/14603817>

REMEDIS工具

优势：

- 可根据不同群体和干预目标定制问卷；
- 覆盖内容广泛，从技术能力到社会与情感成果；
- 可通过干预前后测评判断学习进展；
- 问卷已翻译为多种语言并做了文化适配。

适用对象：

- 干预参与者：来自弱势群体的人群，如NEET青年（不在教育、就业或培训中的青年）、老年人、移民以及受教育程度较低者；
- 干预执行者：希望评估其活动有效性的项目执行人员。

	完全不符合我 (1)	不太符合我 (2)	既不符合也不符合我 (3)	大致符合我 (4)	非常符合我 (5)	我不明白你的意思 (0)	我不想回答 (99)
我知道如何使用搜索引擎中的高级搜索功能 (1)							
我知道如何验证我在网上找到的信息是否真实 (2)							
我知道如何判断一个网站是否值得信任 (3)							

来源: <https://zenodo.org/records/14603817>

ECDL/ICDL-数字公民（E-Citizen）

ECDL（欧洲计算机使用执照，European Computer Driving Licence）是一项国际标准，用于认证数字技能，已被100多个国家认可。该证书确认持有者具备实际的计算机操作、办公软件和互联网使用能力，是推动数字社会发展的重要工具。

特别值得一提的是 E-Citizen ECDL 模块，它专为初学者设计，帮助其掌握信息与通信技术的基础知识。该课程涵盖了计算机素养、互联网使用以及电子服务（如电子邮件、网上购物和电子政务）的基本内容。其目标是应对数字排斥现象，特别是针对老年人、移民以及技术获取受限人群的需求。

适用对象：

- 参加基础计算机和互联网培训的人员，包括老年人、移民或面临数字排斥风险的人群。
- 希望评估学员学习进展的培训师和教育机构。
- 提供数字能力考试的各类组织。

优势：

- 测试涵盖多种数字技能，从基本的计算机使用到电子服务的应用。
- 采用国际 ECDL 标准，结果具有可比性。
- 工具对没有数字经验的用户也十分友好。
- 可在不同语言和文化背景下进行评估。
- 测评结果能指示需进一步提升的具体领域，有助于设计更有效的干预措施。

欧盟SELFIE

SELFIE工具是由欧盟委员会推出的一项创新方案，旨在帮助学校评估在教学和学习过程中使用数字技术的水平。这是一种自我评估工具，使学生和教师都能表达他们对学校中技术使用情况的看法。

<https://education.ec.europa.eu/selfie>

适用对象：

- 面向数字弱势群体的培训人员；
- 小学、中学和职业学校的教师，特别是那些为弱势群体学生（如农村地区儿童、有残障的学生、移民或社会经济处境不利者）提供教育支持的学校。

优势：

- SELFIE 有助于识别数字教育中存在的障碍，并为学习困难的学生提出有针对性的解决方案；
- 学校和终身学习机构（LLL）可以根据弱势学生的具体背景调整问卷内容，以更好地满足其需求。

研究工具设计的挑战（1/2）

- **定义的多样性：**媒体和数字能力有许多不同的定义，这使得创建研究工具变得困难。
- **指标的选择：**很难创建一个全面覆盖所有数字与媒体能力维度的指标体系。
- **单一维度测量：**测量往往通过只关注信息通信技术（ICT）使用的正面或负面方面来进行，因而忽略了数字化带来的整体图景，包括其机遇与风险。
- **量表：**量表（特别是基于自我评估的量表）并不总能准确反映实际的信息通信技术熟练程度。

研究工具设计的挑战（2/2）

- **测量的主观性：**对数字与媒体能力的自我评估可能因达克效应（Dunning-Kruger效应）导致结果不准确。
- **非标准化工具：**临时创建的工具可能导致方法上的混乱。测试种类过多、形式多样，会使得比较变得不可能，因此选择已有验证的测量标准更为合理。
- **工具的滥用：**使用可靠性、相关性和内部一致性较低的工具存在一定风险。
- **与职业实践脱节：**测量工具应针对被研究群体的具体情况进行定制，例如将研究问题与新技术所满足的需求相结合。
- **纵向研究：**使用标准化工具进行的纵向分析对于跟踪随时间变化的情况至关重要。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第四部分：洞察解析

你该如何分析结果？

现在是时候分析你所收集的数据了。在本节中，我们将对定量和定性数据进行剖析，以揭示能够塑造你对干预措施有效性理解的洞察。这不仅是关于数字的意义，更是关于背后故事的理解。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

数据分析方法

数据收集与分析

- **多方法法则：** 使用多种工具收集定量和定性数据
- **分析阶段：**
 - 定量分析
 - 定性分析
 - 混合方法分析
- **灵活的数据处理：**
 - 数据以定性方式收集，但以定量和定性方式分析
 - 数据通过两种方法收集

确保数据的信度与效度

定量研究

信度（测量工具的一致性）和效度（测量工具能在多大程度上测量其应测内容）在工具构建、数据收集和分析评估工具中体现：

- 内部一致性
- 重测信度（随时间保持稳定）
- 评分者间一致性（当涉及主观判断时）
 - 内容效度（题项的充分性与代表性）
 - 构念效度

评估工具：Cronbach's α 系数、ICC（组内相关系数）、验证性因素分析、探索性因素分析等。

定性研究

- 可信度
- 稳定性
- 值得信赖性
- 透明度
- 可迁移性

评估工具：三角验证、同伴审查、审计轨迹、详尽描述等。

混合方法研究

混合方法研究整合定量与定性方法，因此信度和效度需在两个范式中分别加以考虑。

定量数据分析

定量数据是**数值性指标**，如分数、百分比和使用统计数据。问卷调查是评估媒体素养与数字技能（ML&DS）干预、培训和辅导效果的常见测量工具，形式包括干预前、干预后以及后续跟踪调查。

定量数据的特点：

- 简洁
- 提供汇总信息（描述性统计）
- 允许进一步分析（推论性统计）

定量数据分析：描述性统计

描述性统计用于描述、总结和组织数据，以帮助理解其含义

请记住：描述性统计结果不能推广到当前研究之外的范围

主要方法

- 平均数（统计方法：众数、中位数、平均数）
- 变异性（统计方法：极差和标准差）
- 相对位置或排名（统计方法：百分位排名（%）、Z分数）
- 关系（统计方法：相关性）
- 频率分布（作为一种统计测试）

定量数据分析：推论统计

推论统计使研究人员能够将研究结果的意义从数据集扩展到样本所代表的特定总体（**可推广性**）

推论在统计学中依赖于**概率**，即衡量某一事件发生可能性的指标。它帮助研究人员评估观察到的关系是真实存在还是偶然产生的。统计分析中的一个关键概念是 $p < 0.05$ ，表示统计显著性。这意味着观察到的结果由于随机概率产生的可能性小于 5%，假设原假设成立的情况下。

理解参数估计与假设检验

参数估计：指使用来自随机样本的数据来研究整个总体。包括：

- 点估计（一个单一值）
- 区间估计（一系列值）
- 置信区间表示估计参数可能处于其中的一个区间。
- 置信水平表示估计值落在指定范围内的概率（百分比）。
- 误差范围指的是估计点的波动性，通常表示为 $\pm Y$ 。

假设检验：使用样本数据对总体进行概括，并从样本中得出统计结论（事实）。包括：

- 因果关系与相关性
- 显著性水平（p 值）
- 零假设与研究假设
- 第一类错误和第二类错误
- 统计效能（Statistical power）
- 样本量与效应量（effect size）

用于组间比较的参数统计检验

T检验（独立样本）

比较两个组的均值，以判断是否存在显著差异（如干预组与对照组之间的比较）

配对T检验

检验配对观察值之间的平均差异（如干预前与干预后的比较）

方差分析（ANOVA）

比较三个或更多组的均值，以了解是否至少有一个组存在差异（如三种ML&DS干预类型的比较）

重复测量方差分析

在多个时间点上比较参与者在相同测量上的表现（如干预前、干预后及后续跟踪期间的比较）

选择合适的统计检验

非参数统计检验：当标准假设不成立时（例如正态分布、间隔数据、大样本量），可使用非参数方法，比如用于非正态数据、等级变量或小样本量的情况。

使用哪种检验？

- 比较两个独立的组？ → 使用 Mann-Whitney U 检验（代替独立样本t检验）
- 比较两个相关（配对）的样本？ → 使用 Wilcoxon符号秩检验（代替配对样本t检验）
- 比较三个或更多独立组？ → 使用 Kruskal-Wallis H 检验（代替单因素方差分析 ANOVA）
- 比较同一组中的重复测量？ → 使用 Friedman 检验（代替重复测量方差分析）

还不确定？ 可以考虑咨询统计学专家，或使用根据数据推荐合适检验方法的软件

为什么样本量很重要：理解统计功效

什么是统计功效？

统计功效告诉我们需要多少参与者，才能有信心地检测出我们数据中真实存在的差异或效应。

为什么样本量重要？

一个样本量过小可能带来以下问题，例如：

- 漏掉实际存在的效应（也称为“假阴性”）
- 无法正确比较各组数据，因为数据量太少
- 难以得出可靠的结论，因为数据中的模式不清晰

总结

一个恰当大小的样本可以提高发现有意义模式的可能性，并确保结果是可靠且可信的。

效应量：衡量差异与关系的影响力

什么是效应量？

效应量告诉我们变量之间的关系有多强或群体之间的差异有多大。与仅告诉我们结果在统计上是否显著的 p 值不同，效应量帮助我们判断结果在现实生活中是否有意义。例如，一项干预或培训项目在多大程度上改善了结果。

效应量为何重要？

- 它展示了研究发现的实际影响力，而不仅仅是是否存在效应。
- 它使研究结果之间具有可比性，从而提高研究的实用性。

常见的效应量衡量指标：

- Cohen's d → 衡量两个群体之间的差异大小（用于 t 检验）
- Eta-squared (η^2), Cohen's f → 衡量多组研究中某因素的影响力（用于方差分析和重复测量 ANOVA）
- 相关系数 r → 衡量两个变量之间的相关程度

REMEDIIS

总结：更大的效应量意味着更强烈且更有意义的差异或关系。

分析工具

- https://www.psychometrica.de/effect_size.htm
- <https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower>
- <https://jasp-stats.org>
- <https://www.ibm.com/spss>
- <https://www.statmodel.com/>

定性数据分析

我们如何收集定性数据？

我们通过以下方式获取洞见：

- 观察：在真实场景中观察行为和互动。
- 访谈：一对一交谈（结构化或开放式）以探索个人经验。
- 焦点小组：小组讨论以了解共享的观点和看法。
- 案例研究：对现实生活中的情境或个体进行深入分析。
- 文件与媒体：分析报告、视频、照片或书面材料。

数据收集之后会发生什么？

我们整理并分析资料，例如：

- 观察笔记
- 访谈记录
- 文件与报告
- 音频和视频录音

真实案例：为何定性分析很重要

想象你正在评估一个**数字素养培训项目**对年轻难民的影响。

- **定量分析**可能会显示：**80%**的参与者在培训后提升了测试成绩。
- 但**定性分析**（通过访谈和焦点小组）则可以揭示这个项目为何有效——或者为何无效。

例如：

- 参与者可能表示他们难以理解**专业术语**，但通过**动手练习**学习效果更好。
- 有些人可能提到**同伴支持**是一个**关键激励因素**，而不是培训本身。
- 还有人可能表达，他们认为某些数字工具与日常需求无关。

如果没有定性的洞察，你可能会误以为培训是完全有效的，而忽视了关键的改进领域！

结论：定性数据能提供数字背后的“原因”和“方式”，从而帮助基于真实经验改进干预措施、政策和项目。

我们如何理解定性数据

与定量研究中的数字不同，定性数据（例如访谈、观察）需要一种**结构化的方法**来发现模式和意义。

常见方法：

- 寻找关键主题：识别访谈和文件中的共同观点或想法。
- 三角验证法（Triangulation）：结合多个来源（例如访谈 + 观察）以获得更全面的图景。
- 扎根理论（Grounded theory）：让数据引导新观点或理论的发展。
- 内容分析：对词语、短语或图像进行分类和解释，以发现趋势。

常见方法：

- 确保研究结果具有可信度，而不是仅基于单一视角。
- 有助于将复杂的故事转化为清晰的行动洞察。
- 支持基于证据的决策过程，用于政策、项目和干预的制定。

示例：如果访谈显示年轻人在网上容易受到虚假信息的影响，分析他们的回应可以帮助设计更好的媒体素养项目。

追踪定性数据：第一步

什么是数据记录（data logging）？

在完成访谈、小组讨论或观察之后，我们需要对信息进行**清晰有序的记录**。这一步是为了确保信息不会遗失，并且能够准确地捕捉到洞察。

包含哪些内容？

- 记录原始数据：写下所说的、所见的或观察到的内容。
- 添加研究者笔记：记录研究者的想法、第一印象和新出现的观点。
- 回顾数据：审查笔记和转录内容，以寻找关键模式和洞察。

数据记录为何重要？

- 确保所有声音和观点都被记录下来。
- 帮助研究人员尽早识别出重要主题。
- 为后续分析建立结构化的基础。

示例：在研究青少年的数字素养时，详细记录访谈和观察内容有助于追踪他们如何描述自己的网络体验，并识别他们面临的共同挑战。

将数据转化为故事：使用轶事（Anecdotes）

轶事有助于将原始数据（如访谈和观察）转化为**有意义的故事**，捕捉关键主题和体验。与其简单地罗列事实，这一步通过**叙述性格式**组织信息，使模式和洞察更易被发现。

轶事是如何生成的？

- 总结访谈回应：用清晰、逻辑的顺序整理受访者的回答。
- 捕捉真实生活经历：呈现参与者分享的实际经验。
- 补充背景：结合观察、研究者笔记，甚至照片来提供背景信息。

轶事为何重要？

- 帮助通过追踪一个人的经历或转变来识别关键主题。
- 使数据“活起来”，让研究结果更易理解、更具相关性。
- 确保研究能够捕捉情感、动机和真实体验。

REMEDIS

示例：如果研究人们如何适应数字工具，可以用一个轶事来描述一位年长者最初在使用网上银行时遇到困难，但在经过引导性培训后逐渐变得自信。这则个人故事生动地体现了数字适应这一更广泛的趋势。

小故事（Vignettes）：通过故事让研究“鲜活”起来

小故事是**简短、类似故事的描述**，能够捕捉研究中的关键洞察。它们比轶事更进一步，通过提供**详细且结构化的叙述**，帮助以清晰且有吸引力的方式展示复杂问题。

小故事如何使用？

- 描述真实情境：谁参与了？发生了什么？背景是什么？
- 总结关键主题：突出数据中的重要模式。
- 确保可信度：提供足够深度，以便读者评估研究发现。

小故事为何重要？

- 使研究发现变得易于理解和贴近生活。
- 有助于识别更深层的意义和主题。
- 让研究洞察可应用于类似的现实情境。

REMEDIS

示例：在一项关于数字素养的研究中，小故事可能会描述一位青少年如何学习识别网上假新闻——详细叙述其思考过程、遇到的困难以及最终的领悟。这则个人故事反映了媒体素养中的更广泛趋势，并帮助读者更好地与研究发现产生共鸣。

数据编码：通过整理信息发现意义

数据编码是给定性数据（如访谈记录或实地笔记）贴标签并进行组织的过程，旨在挖掘出关键主题和模式。它帮助研究者理解大量信息，通过将数据分类为有意义的类别来实现。

它是如何工作的？

- 识别关键主题：寻找数据中反复出现的观点、短语或主题。
- 对内容进行标签化（编码）：赋予简短描述（代码），将相似的观点归为一组。
- 组织并连接主题：使用编码框架查看各概念之间的关联。

编码的类型：

- 开放编码（Open coding）：找出数据中的重要词汇、短语或概念。
- 主轴编码（Axial coding）：连接相关主题，观察它们之间的互动方式。

数据编码为何重要？

- 帮助将原始数据转化为结构化的洞察。
- 更容易识别模式和关系。
- 为研究结果报告提供清晰的基础。

REMEDIIS

示例：在一项关于网络虚假信息的研究中，开放编码可能会突出“信任”“假新闻”“社交媒体”等词汇；轴心编码则会将这些主题连接起来，展示“信任”在虚假信息传播中的作用。

主题网络：连接观点

主题网络将相似的编码组织成更广泛的主题，帮助研究者理解数据中的整体图景。不同于仅仅罗列话题，这一步骤连接不同的主题，展示它们之间如何相互关联。

主题的类型：

- 常规主题：研究者预期会发现的模式。
- 意外主题：在分析过程中出现的令人惊讶的见解。
- 难以分类的主题：与多个主题重叠的想法。
- 主要主题：数据中最重要的、统领性的观点。
- 次要主题：辅助性的、小主题，有助于构建主要主题。

主题是如何被连接的？

- 层级分析（Layering the analysis）：从具体细节逐步推进到更大的概念。
- 分层组织数据（Organising data into levels）：次要主题支撑主要主题，进而形成更广的主题。
- 超越罗列主题（Going beyond listing themes）：展示主题之间的相互作用，促进更深层次的理解。

主题网络为何重要？

- 有助于让复杂数据更容易解释。
- 将小的想法连接到更大的主题（更清晰！）。
- 强化研究结果，突破表层发现，获得更深层次的见解。

REMEDIIS

示例：在一项关于数字隐私关注的研究中，像“数据追踪”或“在线广告”这样的次要主题，可以整合到“对网络监控的公众焦虑”这一主要主题中。

定量分析 VS 定性分析

分类	定量研究	定性研究
现实	独立于研究者而存在	受研究者影响
与研究对象的互动	低, 客观	高, 主观
研究问题的目的	获取定量答案、数值变化、变量间关系、检验假设	获取深入信息, 发展假设与理论, 理解情境意义
研究设计	描述性或因果性	探索性、描述性或因果性
收集的数据	数值型数据	非数值型 (如观点、情感、文字)
数据分析	基于数学 (统计学)	抽象、比较、编码、记录、内容分析、扎根理论、解释学
解释/结论	演绎法	归纳法

分析工具:

- <https://www.dedoose.com/>
- <https://lumivero.com/products/nvivo/>

为什么使用混合方法？ 获得更全面的视角

混合方法研究是指在一项研究中同时或依次收集或分析定量数据和定性数据，并尝试在研究过程的一个或多个阶段整合这两种方法。

混合方法研究的优势

使用定量数据（数字）与定性数据（故事和经验）相结合，有助于更全面且可靠地理解一个主题。

- 实现更全面的理解：将数字与背景结合，获得更深入的洞察。
- 三角验证结果：使用多个数据来源进行交叉验证，提高准确性。
- 提供形象的洞察：利用现实案例解释数据中的趋势。
- 提供简明的总结：清晰、全面地概括研究发现。
- 引导进一步分析：为更深入的研究提供基础。
- 增强可信度：通过整合多种观点来强化结论。

REMEDIS

混合方法研究

数据整合的四种核心设计

在设计混合方法研究时，必须考虑你的研究方法、研究问题和可用数据。思考你如何使用不同的技术将数据整合，以回答你的研究问题。

基本的混合方法设计有四种类型：

聚敛式设计 (Convergent parallel)

定量数据和定性数据的收集与分析是同时进行的。

嵌入式设计 (Embedded design)

定量和定性数据同时收集，但定性数据被嵌入到定量数据中。这种设计适用于虽关注定量数据，但仍需了解定性数据如何进一步解释结果的情况。

解释性序列设计 (Explanatory sequential design)

先收集定量数据，再收集定性数据。这种设计适用于希望通过补充的定性信息来进一步解释定量数据的情况。

探索性序列设计 (Exploratory sequential design)

先收集定性数据，再收集定量数据。这种混合方法适用于在收集任何定量数据之前，先探索研究主题的情况。

基础之上：高级混合方法研究设计

多阶段设计（Multistage）

该框架将定性和定量数据收集方法分阶段混合使用，以获得对研究问题更细致的理解。例如，某项研究首先通过在线问卷收集初步数据，然后进行深度访谈以获取更多见解。

干预设计（Intervention）

此设计涉及收集定量数据后采取行动，通常以干预或干预计划的形式进行。

案例研究（Case study）

此方法结合定性与定量研究方法来分析一个特定案例。研究者将详细考察该具体案例，以理解影响它的因素。

参与式研究（Participatory）

这种研究类型强调研究过程中参与者的介入。它要求参与者在研究问题的制定、数据收集和分析过程中积极参与。

REMEDI

示例：一项研究组织焦点小组，让参与者积极参与研究问题的制定，并在数据收集和分析阶段提供反馈。

在混合方法研究中整合数据

这是一个关键步骤，它能提升分析的深度并增强研究的可信度。以下是三种关键的数据整合技术：

三角验证法（Triangulation Protocol）

- 结合多种方法以比较和综合不同或相互矛盾的研究结果。
- 得出更为全面的结论。

线索追踪法（Following a Thread）

确定一个核心主题，并在不同的数据收集阶段中持续追踪该主题。示例：一项研究可以从定量数据开始，随后通过定性研究来探索潜在的解释。

混合方法矩阵（Mixed-Methods Matrix）

- 一种可视化工具，用于绘制研究设计和实施顺序的图谱。
- 帮助研究人员评估并优化其研究方法。
- 包括四种设计类型：汇聚并行设计、解释性顺序设计、探索性顺序设计，以及方法灵活性设计。

延伸阅读与更多资源

- Zohrabi, M. (2013). Vu, T. T. N. (2021). Understanding validity and reliability from qualitative and quantitative research traditions. *VNU Journal of Foreign Studies*, 37(3).
- Creswell, J., & Poth, C. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Mixed method research: Instruments, validity, reliability and reporting findings. *Theory and Practice in Language Studies*, 3(2), 254-262.
- McGregor, S. (2018). Descriptive and inferential statistics in *Understanding and Evaluating Research: A Critical Guide* (Vol. 0, pp. 309-344). SAGE.
- O’Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in mixed methods studies. *Bmj*, 341.
- Akinyode, B. F., & Khan, T. H. (2018). Step by step approach for qualitative data analysis. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 5(3).

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

伦理与数据 保护指引

REMEDIS

理解数据类别与处理方式

必须认识到，不同数据类别需要不同的处理方法。这些类别会影响数据在整个研究过程中如何被收集、存储、分析和保护。本部分涵盖的主题包括：

- **数据分类与敏感性：**理解不同类型的数据（如个人数据、敏感数据、匿名数据）及其带来的影响。
- **知情同意与参与者权利：**收集和使用参与者数据时应考虑的伦理问题。
- **数据存储与安全：**保障数据完整性和保密性的最佳实践。
 - **数据共享与透明度：**在维护隐私与伦理标准的前提下进行负责任的数据共享的指导方针。
 - **合规性要求：**遵守GDPR、机构政策及其他相关数据保护法规。

数据类别

收集型数据（Collected Data）

通过定性和定量方法收集的数据。

例如：问卷调查、访谈和观察。

生成型数据（Produced Data）

在评估过程中生成的数据。

例如：问卷结果、访谈记录、分析代码和算法。

生成/收集型数据（Produced / Collected Data）

例如：知情同意书、协议、合同等。

个人数据：直接识别信息与间接识别信息

理解直接识别信息（direct identifiers）、强间接识别信息（strong indirect identifiers）和间接识别信息（indirect identifiers）对于确保妥善的数据处理、隐私保护，以及符合伦理与法律标准至关重要：

- **直接识别信息（Direct identifiers）**：可唯一识别个人的信息，包括姓名、电子邮箱、身份证号、指纹、人脸图像、语音录音、视频等。
- **强间接识别信息（Strong indirect identifiers）**：可以轻易识别个人的信息，如通信地址、电话号码、学生证号、IP地址、Cookie标识符、位置信息等。
- **间接识别信息（Indirect identifiers）**：需要与其他数据结合后才能识别个人的信息。例子包括年龄、性别、教育背景、族裔背景、邮政编码和地区等。

来源：Enrico Glerean / 阿尔托大学开放科学团队

个人数据保护

在涉及人类参与者的研究中，区分最小化（minimisation）、假名化（pseudonymisation）和匿名化（anonymisation）对于确保数据处理的伦理性、隐私保护与符合法规要求至关重要：

- **最小化（Minimisation）**：仅收集完成任务所需的最少个人数据量。
- **假名化（Pseudonymisation）**：将识别信息替换为假名或编码，并将其与原始身份信息分开存储，通过技术和组织措施加以保护。
- **匿名化（Anonymisation）**：彻底移除数据与其主体之间的联系，确保无法轻易恢复这种连接。

REMEDI5

来源：[欧盟通用数据保护条例 2016/679（GDPR）](#)

个人数据保护：参与者的权利 (1/2)

同意 (Consent) :

根据数据保护法规，研究对象（如儿童和青少年的监护人）必须始终被要求给予同意，以允许研究人员收集和处理其个人数据（即所谓的GDPR同意）。

来源：Irani et al. (2024) →

Participant's Consent

I have read and understood the information sheet provided to me. I am familiar with the purpose and content of this research, the use of the research data collected, the potential risks to participants, as well as the rights of participants and insurance coverage. I have had sufficient time to consider participating in the research. I have had the opportunity to ask questions and have received answers to all my questions regarding the research.

I agree to participate in this research voluntarily and understand that I can withdraw at any time without affecting my treatment. Individual participants will not be identifiable in the results. I can withdraw my consent after the research concludes if personal data processing continues. If I discontinue participation instead of withdrawing consent, the data collected up to that point may still be used.

I understand that the information collected during the research will be handled confidentially and will not be disclosed to third parties. The research results and collected data may be used in a form in which individual participants cannot be identified. I may be contacted later if needed in relation to the research. With my consent, the collected learning data may be stored long-term in an anonymized form and used later as part of broader research using a similar experimental setup.

Based on the criteria described in this consent form and the participant information sheet, I am eligible to participate in this research.

By signing below, I provide my informed consent to participate in this research.

Participant information

Name: _____
Date of Birth: _____
Address: _____
Signature: _____
Date: ___/___/___

Researcher's Declaration

I have explained this research to the participant in accordance with the information sheet, and I confirm that they understand their involvement in this research.

Researcher's Name: _____
Signature: _____
Date: ___/___/___

参与是自愿的，参与者有权拒绝参与

有权撤回对参与的同意

研究内容及实施方式

研究目的及相关风险与伤害

个人数据的处理方式

研究人员的职责（如有多个角色）

来源：
赫尔辛基大学
数据支持中心

个人数据保护：参与者的权利（2/2）

告知（Informing）：

告知应在数据收集之前或期间进行，并应通俗易懂，无术语，无歧义。

注意：“告知”与“同意”不是同义词！

Information Sheet

Title of Study:

Information about the Study and Procedures

This study aims to understand the impact of media literacy and digital skills (ML&DS) interventions in various life domains. It focuses on fostering positive outcomes such as informed decision-making, civic engagement, and online safety. Media literacy refers to the capacity to access, analyze, evaluate, and create media content, while digital skills encompass the ability to use digital devices, platforms, and tools effectively.

This research seeks to evaluate the effectiveness of ML&DS interventions by assessing participants' abilities to critically analyze digital content, engage with media platforms responsibly, and safeguard against misinformation. Participation in this evaluation will involve evaluating digital media content, completing questionnaires, and reflecting on your digital experiences. The entire process will take approximately 2 hours.

Suitability for Participation

Participants should have internet access on a computer or mobile device. This study is open to individuals from various backgrounds, and participation is entirely voluntary. Please contact the research team if you have any concerns regarding your suitability for the study.

Preparation for participation

Participation does not require specific preparation. The evaluation will involve analyzing media messages, critically assessing news articles and social media content, and answering questions about digital safety and misinformation.

Contact for Further Information

If you have any questions or require further information about this study, please contact [Researcher's Name] at [Contact Details].

来源：赫尔辛基大学数据支持中心

数据协议与共享

- **联合控制者协议（Joint Controller Agreement, JCA）**：当两个或更多组织共同处理数据（如协作研究）时，必须签署JCA，即它们共同定义处理数据的目的和方式。
- **数据处理协议（Data Processing Agreement, DPA）**：如果个人数据由数据处理方（例如代表研究团队处理数据的服务提供商）处理，则必须签署DPA。
- **标准合同条款（Standard Contractual Clauses, SCC）**：当个人数据被转移或处理于欧盟/欧洲经济区（EU/EEA）之外时，可能需要签署SCC。该协议是在DPA和JCA基础上的补充要求。
- 在研究联盟中，如果由另一所大学生成数据，必须制定清晰的数据使用与所有权协议。关键内容包括：明确数据所有者并界定数据可使用的具体条件。

数据存储与安全

数据管理的注意事项（Considerations for Data Management）：

- 合理的数据描述
- 数据的完整生命周期，包括长期保存计划
- 所需的存储空间
- 可用预算
- 用于处理数据的软件
- 数据的风险等级（低风险、中等风险、高风险）
- 数据访问权限与共享方式

数据类型	数据来源	文件格式	预估数据量	敏感/个人数据+控制者	数据所有者/其他协议	文件记录	项目期间的数据存储	数据开放情况	长期保存
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

延伸阅读与更多资源

- When is the processing of personal data permitted?
<https://tietosuoja.fi/en/when-is-the-processing-of-personal-data-permitted>
- Anonymization and personal data (the Finnish Social Science Data archive)
<https://www.fsd.tuni.fi/en/services/data-management-guidelines/anonymisation-and-identifiers/>
- Short and informative guidelines from the UK Data Service:
<https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management>
- Guide for data documentation: <https://zenodo.org/records/1914401>

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

第五部分：讲好故事并加以改进

你该如何报告与改进？

报告不仅仅是展示数据——它是讲述整个干预过程的故事，包括成功、挑战以及获得的经验教训。高效报告的关键在于：透明性、清晰性，以及能引起利益相关者共鸣。

报告与成果传播指南

在完成评估和数据分析的同时，在组织内部以及与相关利益相关方之间共享研究结果也非常重要。

成果报告与传播的三个基本指导原则：

撰写评估报告：通过撰写一份清晰、准确且有说服力的评估报告，展示你的研究发现。

针对利益相关者调整研究成果：不同的受众（如政策制定者、学者、实务工作者、公众）关注的内容不同。撰写报告时应考虑受众的知识背景和需求。

传播研究成果：制定沟通计划，在组织内部与外部分享研究过程与经验，让他人从你的工作中学习。

REMEDIS

评估报告：清晰与透明

评估报告以简明的形式总结关键发现与建议，面向特定受众。

评估报告的目的在于：

- 展示你的关键发现，并由数据加以支持。
- 对干预措施对所观察到的结果与成果的贡献进行批判性反思。
- 分享你所获得的经验，以便他人受益，并避免重蹈覆辙。

评估报告的目的不应在于：

- 仅展示积极成果而忽略负面结果，夸大干预措施的成效。
- 高估干预措施对结果的贡献，忽视其他潜在因素的影响。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

评估报告：从哪里开始？

你可以在以下条件满足后开始撰写评估报告：

- 数据已收集并完成分析；
- 已经明确了受众、他们的兴趣以及结果对他们的意义；
- 你具备了软件或模板来设计报告内容和可视化数据。
 - 报告形式可以多样：书面报告、幻灯片展示和/或网页。有多种模板和工具可用于设计报告。

可供使用的工具与模板：

- Microsoft Office（Word、PowerPoint、Excel 等）：用于撰写报告和制作展示的多样化工具。
- Survey Monkey：其仪表板功能也可用于成果报告。
- Canva：一款带有多种报告模板的设计软件。

REMEDI5

评估报告： 结构与内容

无论采用何种格式，建议
评估报告应包含以下部分：

摘要：1-2页，对主要发现和建议的简要总结。

引言：简要说明评估的内容；介绍干预背景信息；说明评估的目标与目的，以及变革理论。

评估目标与范围：评估问题的设定，研究方法的总体概述。

研究发现：主要结果、成效与影响。

局限性与挑战：如数据规模、可推广性、以及其他问题。

建议：哪些方面做得好，未来干预中哪些方面可进一步改进。

附录：项目详情及数据收集过程的补充信息。

针对利益相关者调整研究成果

相比“一刀切”的方式，根据不同利益相关者定制报告版本会更加有效。

- **谁是你的目标受众？他们关注什么？** 其他实践者可能更关注你是如何开展干预和数据收集的，而资助方可能更关心影响指标。
- **你的受众需要了解哪些关键数字？** 如：数字或百分比；总体结果；不同群体之间的对比。
- **数据可视化：** 使用可视化内容（图表、图形、引用语）来突出最重要的研究发现。
- **检查数据匿名性与参与者同意情况：** 确保参与者在未经同意的情况下不会被数据识别出来。
- **保持透明：** 在报告中尽量减少偏差，坦率说明数据与结果的局限性。

REMEDIS工具包架构

1. 引言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第六部分：持续改进与可持续性

你该如何将“改进”与“可持续性”结合起来？

持续改进有助于干预措施随着时间推移不断演进，而可持续性则保障长期的资源供给与影响力。两者结合，有助于保持干预的灵活性与成功性。

一个监测与评估计划用于追踪进展并优化策略，而回顾与修订流程则通过定期评估确保干预措施始终与目标保持一致。

设计与实施 你的监测与评估计划

REMEDIIS

监测与评估计划简介

监测与评估计划（M&E Plan）是用于跟踪进展、评估影响、改进策略的重要工具。

可以将其视为一张“**路线图**”：

从设定清晰目标开始，指导数据收集、分析结构设计，并确保成果被有效传达。

它的作用是什么？

向利益相关者展示
透明度与责任担当

跟踪进展以确保
各项活动与既定
目标保持一致

基于数据
反馈进行
调整

REMEDIIS

监测与评估（M&E）计划的重要性

为什么M&E计划很重要？

- 通过跟踪过程并确保活动与目标一致，保障透明度与问责性。
- 基于监测数据与反馈，实现实时调整。
- 加强利益相关方之间的协作，包括资助者、团队及受益人。
- 提供基于证据的结果，证明干预的效果并提升其有效性。

在继续之前……

一个设计良好的监测与评估计划可以使干预措施保持动态、高效，并与项目目标及受益人需求保持一致。通过将持续监测与影响评估结合起来，它有助于优化资源和结果。

监测与评估（M&E）计划的结构

计划设计

- 干预特征是制定 M&E 计划的关键
- 评估规划是设计阶段的核心内容，规划的包括评估内容、数据收集方法、样本、评估时间、数据分析方法、成功指标

实用功能

- 持续监测确保活动按计划执行
- 最终评估衡量干预的影响及目标是否达成

计划实施

- 实时监测
- 中期结果评估
- 干预过程中的调整
- 持续反馈

报告与传播

- 成果分析
- 撰写报告
- 分享结果
- 应用成果

在继续之前……

在设计 and 实施 M&E 计划之前，请牢记变革理论（ToC），同时要清楚区分：

- 监测（Monitoring）：追踪活动是否有效执行
- 评估（Evaluation）：评估已实现的影响，以优化成果

REMEDIIS

一个扎实的M&E计划能让干预更具成效!

设计

你的监测与评估计划

REMEDIS

制定你的监测与评估计划的三个关键问题（1/3）

评估什么？

- 行动（Actions）：明确为达成目标而开展的具体活动，如为教师开展识别虚假信息的工作坊
- 过程（Processes）：评估活动的实施方式，以确保质量，如互动式、混合式的教学形式，针对参与者需求进行定制
- 成果（Outcomes）：衡量干预的影响，以验证成效并指导改进，如通过前测和后测，提升批判性思维能力

REMEDIIS

明确评估内容有助于理清目标，并确保与干预目的保持一致。

制定你的监测与评估计划的三个关键问题（2/3）

为什么要设定清晰的目标并识别问题？

- 设定目标能够指明方向并支持进度追踪，如在六个月内提升非就业、不在学、未受训青年（NEETs）30%的数字技能
- 识别问题可确保干预措施切实回应真实需求，如缩小弱势群体之间的数字包容差距

REMEDIIS

清晰的目标有助于聚焦干预重点，并确保进展可衡量，一个设计良好的监测与评估计划可确保数据收集、分析和报告的系统性，从而使干预措施保持在正确轨道上。

制定你的监测与评估计划的三个关键问题（3/3）

你了解你的受益人（beneficiaries）吗？

为什么这很重要？

- 了解你的目标群体可以确保干预措施的相关性与影响力。
- 量身定制的活动能够最大化参与度与成果，如教师需要工具来应对虚假信息，而老年人则需要基础的数字技能。

在继续之前……

SMART目标法则：目标应当是具体的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可实现的（Achievable）、相关的（Relevant）、有时限的（Time-bound），以提供清晰方向并支持进度追踪。

变革理论（Theory of Change, ToC）：将每个活动与预期成果进行链接，确保干预措施符合目标并实现预期影响。

REMEDI

用于监测与评估设计方案的关键干预特征

1. 谁来执行该干预措施?

2. 你将采用什么方法?

3. 你的干预措施将解决哪些领域的问题?

6. 该项目将如何实施?

5. 你的干预活动将采用何种教育形式?

4. 你的干预措施有哪些明确且可衡量的目标?

7. 你的干预措施将持续多长时间?

8. 谁将负责开展具体活动?

9. 谁是受益人? 他们的基本特征是什么?

REMEDIIS

干预特征 & 监测与评估（M&E）设计计划（1/5）

1. 谁来执行该干预措施？

组织类型会影响所采用的方法和可用资源，直接决定了监测与评估策略的制定方式。

- 例如：高校、非政府组织（NGO）、政府机构、私营公司。

2. 你将采用什么方法？

方法决定了项目的框架以及将开展的活动类型，这对于明确评估对象至关重要（如数字技能或媒体素养）。

- 例如：媒体素养、数字技能，或两者结合。

干预特征 & 监测与评估（M&E）设计计划（2/5）

3. 你的干预措施关注哪些领域？

干预措施的重点决定了评估的指标以及这些指标如何与预期成果对齐。

- 例如：网络安全、内容创作、批判性思维等。

4. 你的干预措施有哪些清晰且可衡量的目标？

SMART目标为评估指标奠定基础，并确保与项目目标一致。

- 例如：在项目结束前教师的数字技能提升20%。

在继续之前……

了解干预的关键特征，可以确保监测与评估计划与干预措施的目标和活动相一致。

干预特征 & 监测与评估（M&E）设计计划（3/5）

5. 你的干预采用何种教育形式？

教学形式会影响所需的评估工具和方法类型。

- 例如：线上、线下，或混合形式（线上与线下结合）。

6. 项目将如何实施？

参与方式的促进方式会影响受益人参与的类型与程度。

- 例如：现场授课、自主学习、小组活动。

干预特征 & 监测与评估（M&E）设计计划（4/5）

7. 你的干预将持续多长时间？

持续时间与频率 对于规划评估时间（如前期、中期、后期评估）至关重要。

- 例如：一个为期六个月的干预项目，每周一次，每次两小时。

8. 谁来执行这些活动？

活动执行者在干预成功中扮演关键角色，其表现及其与参与者的互动应被评估。

- 例如：培训师、主题专家、研究人员。

干预特征 & 监测与评估（M&E）设计计划（5/5）

9. 谁是受益人？他们的画像是怎样的？

了解目标群体的特征（例如：年龄、教育水平、社会经济背景）有助于调整活动与评估方法，以满足其具体需求。

- 例如：中学生、教师、老年人、弱势群体

在继续之前……

这些特征提供了一个清晰的框架，以便将评估活动与干预的具体目标、资源和背景保持一致。

通过考虑教育形式、参与方式、干预时长和目标受众等方面，你可以确保干预既具影响力，又能适应受益人的实际需求。

将评估融入 监测与评估设计

REMEDIS

评估规划：成功的步骤

你是否清楚评估过程是如何运作的？评估规划包括：

1. 明确评估哪些方面
2. 选择合适的数据收集方法
3. 确定样本，以确保结果具有代表性和可靠性
4. 设定评估时间
5. 选择数据分析方法
6. 确定成功的指标

在继续之前……

评估规划是一个关键步骤，确保干预措施实现预期目标并产生可衡量的影响。

评估规划（1/6）

1. 你是否清楚将要评估哪些方面？

- **知识：**参与者掌握了哪些知识？
- **技能：**参与者学会或练习了哪些技能？
- **行为：**受益者在使用技术方面的行为是否发生了变化？
- **留存率：**哪些知识在一段时间后仍然存留？

REMEDI5

明确评估内容能够确保与干预目标保持一致，并聚焦于最相关的成果。

评估规划（2/6）

2. 你是否已经清楚地确定了将要使用的数据收集方法？

- **前测与后测：** 在干预前后评估参与者的知识或技能。
- **问卷调查：** 收集参与者对干预的感受和看法。
- **访谈：** 深入探索参与者的经验。
- **焦点小组：** 通过小组讨论收集定性反馈。
- **直接观察：** 在干预活动中观察并记录参与者的行为表现。

REMEDI5

选择合适的方法可确保评估结果准确且具有可操作性。

评估规划（3/6）

3. 你是否清楚地定义了样本设计和规模？

抽样策略可确保评估能反映多样的观点并提供可靠的结果：

- **随机抽样：** 随机选择参与者，以获得具有代表性的样本。
- **便利抽样：** 选择那些容易接触到或愿意参与的参与者。
- **特定特征抽样：** 选择具备特定标准的参与者（如数字素养水平）。

REMEDIS

明确的抽样策略可确保评估反映多样化观点并提供可靠结果。

评估规划（4/6）

4. 你是否已定义你的评估时间安排？

主要阶段包括：

- **前期：**评估知识和技能的初始水平
- **过程中：**衡量进展，识别实时问题
- **后期：**评估干预的整体影响和最终结果

在继续之前……

一份全面的评估计划能将干预目标与可操作的见解对齐，从而推动持续改进与可扩展性。

REMEDI5

将评估过程划分为不同阶段可确保进展得到跟踪，并有效应对干预过程中的挑战。

评估规划（5/6）

5. 你是否已经定义了数据分析方法？

- **定性：**访谈和焦点小组能够捕捉到详细的反馈与看法。
- **定量：**问卷调查和前测/后测衡量数值上的变化。

数据分析是检查、整理和解释数据以提取有意义见解的过程。通过结合定性和定量方法，可以更深入地理解干预的有效性，并识别需要改进的领域。

评估规划（6/6）

6. 你是否已经建立了明确的成功指标？

- **定性：** 主观但有价值的见解，例如参与者报告的信心增强或满意度提升。
- **定量：** 明确可衡量的成果，例如有 25% 的参与者提高了数字技术的使用率。

REMEDIS

指标是用来衡量目标实现情况和干预影响的度量标准。

实施你的监测与评估计划 持续分析与改进

REMEDI

持续监测与改进

成功实施干预需要持续监测和灵活性，以便在必要时进行调整。

持续反馈有助于识别挑战、适应突发情况并确保结果与干预目标保持一致。

使用合适的监测工具能够支持知情决策，并在整个过程中推动持续改进。

我们需要记住的**四个关键组成部分**：

1. 实时监测
2. 中期成果评估
3. 干预过程中的调整
4. 持续反馈

REMEDIIS

1. 实时监测

如何开展持续监测？

数字工具：使用监测平台来跟踪活动的进展。

- 例如：Trello 或 Asana 等平台可用于管理和跟踪任务进度。

定期问卷调查：在干预过程中定期收集参与者的反馈。

- 例如：在中期进行满意度调查，以评估参与者的感受与参与度。

直接观察：通过观察确保活动按照计划进行。

- 例如：监督人员或执行者现场参与课程并记录学生的参与情况。

实时监测可确保活动保持在正轨并能定期评估进展。

2. 中期结果评估

在干预期间将评估哪些结果？

持续评估：在课程中期进行评估，以衡量干预进展情况。

- 例如：在课程中期进行技能测试，以查看参与者是否按预期进步。

问题识别：发现可能的挑战或与原计划的偏差。

- 例如：如果某组参与者没有进步，应识别出障碍并作出相应调整。

中期评估可衡量进展并在实施过程中识别潜在问题和障碍。

3. 干预过程中的调整

应如何以及何时进行调整？

基于监测数据： 使用监测结果在过程中进行调整。

- 例如：如果调查或观察数据显示某项活动效果不佳，可修改或更改其重点。

利益相关者的参与： 让关键利益相关者（如促进者、管理者、资助方）知晓所有变更。

- 例如：如果项目有所变更，应与所有利益相关者沟通，以确保与新计划保持一致。

REMEDIS

基于证据的决策能够确保干预措施有效并与目标保持一致。

4. 反馈

如何有效收集和利用反馈？

持续反馈收集：鼓励参与者、促进者和利益相关者持续提供反馈。

- 例如：安排每周反馈会议，以评估课程进展并识别改进领域。

持续改进文化：营造重视反馈、并积极使用反馈优化活动的环境。

- 例如：在每个模块或活动后进行快速评估并讨论潜在的改进方案。

来自参与者、促进者和利益相关者的定期反馈，有助于干预措施不断适应并逐步改进。

报告与传播 结果分析与沟通策略

REMEDIS

结果分析与沟通策略

开始之前……

一个清晰的策略对于分析干预的结果、传达其影响以及与利益相关方分享经验教训至关重要。这包括：

1. 结果分析
2. 撰写你的结果（报告撰写）
3. 分享结果
4. 使用结果

确保你的成果传达给正确的受众，
是改进未来干预措施并实现有意义成果的关键。

1. 结果分析

如何分析收集到的数据？

定量分析： 使用统计方法来解释数值结果（如数字技能的提升）。

- 例如：比较干预前后的测试结果，以衡量能力的提升。

定性分析： 分析访谈、开放式问卷回答和焦点小组，以理解参与者的经历和看法。

- 例如：分析关于培训内容质量和适用性的反馈。

分析数据对于理解干预的有效性、发现改进空间以及确保结果能够为未来策略提供可操作的见解至关重要。

2. 撰写你的成果（报告）

你如何在最终报告中撰写你的成果？应包括哪些内容？

- **执行摘要：**简要概述目标、方法、关键成果及整体影响
- **详细分析：**全面展示定量和定性数据，说明成果如何与干预目标保持一致
- **改进建议：**基于评估结果，对未来干预提出改进建议
- **经验教训：**对所遇到的挑战及其应对方式进行反思

最终报告可以将干预成果与最初预期进行比较，并为下一轮干预提出调整建议。

3. 分享成果

成果将如何被分享？

在继续之前……

有效地分享和使用干预成果，对于改进未来工作和使利益相关者及时了解信息至关重要。清晰的沟通策略有助于最大程度地发挥研究发现的作用，并为未来举措的规划提供指引。

- **向利益相关方汇报：**组织展示会，与资助方、合作伙伴及关键利益相关方分享成果。
- **书面报告：**为相关人员准备详细报告并进行分享。
- **数据可视化：**使用图表、仪表盘及执行摘要等方式简化成果的理解。
- **公开发布：**通过网站、通讯简报或社交媒体发布研究成果，以提升可见度。

一项清晰的沟通策略可确保成果有效传达给相关利益相关者。

4. 利用成果

成果将如何被使用？

- **未来的改进：** 利用成果调整未来的干预措施，并改进教学方法或活动。
- **学术与社会传播：** 利用研究发现发表文章、参加会议，并与社区共享知识。
- **透明度：** 确保资助方和利益相关者获得关于资源使用和成果实现的必要信息。

研究成果对于改进未来干预措施和确保透明度至关重要。

基于监测与评估计划的 审查与修订流程

确保有效性与灵活性

REMEDIIS

确保有效性与灵活性

定期审查结果、监测方法和评估实践对于确保干预措施实现其目标至关重要。

审查过程必须保持灵活，以便根据实施过程中收集的反馈和数据调整干预措施。

这种迭代且协作的过程可以确保所有必要的调整都能及时有效地进行。

我们需要记住**六个步骤**：

1. **持续**审查的重要性
2. **何时**进行审查？
3. 审查过程中应由**谁**参与？
4. 根据审查结果进行**调整**
5. **记录**调整内容
6. 关于审查结果的**沟通与反馈**

持续审查的重要性

1. 为什么在实施过程中需要审查计划？

应对突发变化： 在实施过程中，可能会出现一些意料之外的情况，例如情境变化、受益人需求变化，或资源可用性的变化。

确保干预有效性： 反馈和监测结果可能表明需要进行调整，以改进活动。

- 例如：如果监测发现使用数字工具存在技术问题，应对计划进行调整，以应对这些挑战。

持续审查有助于应对突发变化，并确保干预措施持续有效。

何时进行评估审查？

2. 审查应在什么阶段进行？

初步审查：在最初的活动之后或项目初始阶段进行审查，以便在必要时调整方法。

中期审查：在干预中期进行审查，以评估进展并作出实时调整。

- 例如：对于一个为期六个月的干预项目，可以在三个月时进行一次正式审查，以便根据收集的数据进行调整。

最终审查：在干预结束时进行审查，以评估是否实现了目标，并收集有关影响的见解。

审查应在干预过程中的关键时刻定期进行。

谁应参与评估审查流程？

3. 谁在评估决策中发挥作用？

推动者和评估者： 在实施过程中协作，识别所需的调整内容。

利益相关方： 资助者、项目管理员和其他关键利益相关方应在审查过程中被征询意见，以就拟议的变更达成一致。

- 例如：如果评估人员认为教学方法无效，他们可以请求推动者调整其方法，而利益相关方则在实施前审查所提议的更改。

根据评估结果进行调整（1/2）

4. 如何实施调整？

方法调整：更改教学策略或修改活动，以提高参与度或学习成果。

- 例如：如果线下活动效果不佳，可增加互动资源以提高线上参与度。

内容调整：根据评估结果更新项目内容，确保其相关性和有效性。

- 例如：如果参与者已经掌握某一主题，可以转向更高级的内容。

重点调整：调整项目的整体方向，使其更好地与目标保持一致。

- 例如：如果参与者在该领域需要发展，则可以从技术技能转向批判性思维。

根据评估结果进行调整（2/2）

5. 如何记录调整？

定期报告：维护关于所做修订、变更原因及其对监测与评估计划影响的详细报告。

行动计划：制定明确的调整实施计划，并确保所有利益相关方都被通知。

- 例如：如果教学方法发生变化，应记录其原因及预期影响，以便追踪其成效。

记录所有调整内容可以确保透明度、衡量效果，并使所有利益相关方保持一致。

审查过程中的沟通与反馈

6. 沟通如何提升审查过程？

定期会议： 安排与关键利益相关方的讨论，以审查和优化调整措施。

开放的沟通渠道： 在推动者、评估人员和利益相关方之间保持开放的沟通渠道，以高效地管理变更。

- 例如：如果推动者更改了教学方法，他们应通知评估团队并征求反馈意见。

持续的审查与修订能够确保干预措施始终与目标保持一致，方法保持有效，并能及时做出调整。这一迭代过程促进了所有关键参与者之间的协作与参与。

有效的沟通可确保各方达成一致，并将持续反馈融入审查过程中。

扩展阅读

- [The Digital Inclusion Evaluation Toolkit: Bank of Outcomes, Indicators and Survey Questions \(Just Economics, 2017\)](#)
- [WHO Europe Guide: Media and Information Literacy for Public Health](#)
- [Ofcom Media Literacy Toolkit: Promoting Informed Media Use](#)
- [Report on the Development of the Evaluation Strategies Tailored to Media Literacy and Digital Skills Intervention Programmes](#)
- [Evaluating Twelve Media Literacy and Digital Skills Intervention](#)

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第七部分：干预评估建议

聚焦多元受众

来自不同背景实证研究的
一手新见解

REMEDIS

爱沙尼亚：聚焦在职教师

- 1. 保障组织稳定性：**通过引入完善的人员交接安排、签署书面协议，以及使用共享数字平台，减缓人员流动带来的影响，从而确保评估流程的连续性。
- 2. 建立协作伙伴关系：**利用与高校和本地组织的合作，明确各自的目标和职责，有效实现协同配合。
- 3. 利用数字素养优势：**借助参与者（例如爱沙尼亚教师）较高的数字素养，优化评估流程；在数字素养较低的环境中，提供前期干预培训。
- 4. 将评估纳入干预设计：**在干预活动流程中无缝嵌入评估环节，提高参与度，解决因流程不协调导致的参与度下降问题。
- 5. 延长干预时长：**设计更长周期、包含多场次的干预活动，有助于更深入的参与和长期效果评估，解决短期项目带来的局限性。

爱沙尼亚：聚焦在职教师

- 1. 根据参与者需求调整干预措施：**根据参与者特点调整内容，例如将工作坊内容与教师需求相匹配、避免使用与具体情境不符的标准化工具、开发定制化工具。
- 2. 通过更好的沟通提升透明度：**清晰传达评估目标，明确指出评估的对象不是参与者个人，而是针对干预措施本身，从而鼓励诚实、参与性强的反馈。
- 3. 激励参与：**提供小而有意义的激励措施，以增强动机与干预目标的相关性（如USB闪存盘、笔记本、免费高级在线学习资源、礼品卡等）。
- 4. 利用免费干预措施：**保持干预活动免费，以增强互惠感和持续参与度，尤其是针对工作繁忙的教师群体。
- 5. 采用纵向设计评估干预效果：**通过后续评估了解学习成效能否持续，尤其当某一特定群体（如教师）需要通过追踪研究来确定他们是否真正将学习内容应用到教学中时尤为重要。

比利时：聚焦低数字素养的家长（移民背景与低收入群体）

1. 使用简单、贴近生活的语言与实例

- 使用个人设备进行动手练习
- 结构化学习：从基础技能到网络隐私

2. 包容性与支持性的学习环境

- 小组活动与同伴学习
- 提供翻译服务与助教协助
- 灵活形式：线下课程、网络研讨会、纸质指南

3. 鼓励积极的数字引导

- 从“限制”转向“主动讨论”
- 建立家长在引导孩子上网方面的信心
- 推广优质教育资源

4. 弥合数字素养差距

- 识别虚假信息与诈骗
- 安全网上购物与财务安全
- 应对儿童接触有害内容的问题

5. 吸引父亲与多元照护者的参与

- 推行性别包容的宣传策略
- 为父亲开设职场或社区课程
- 为学前教育工作者与社区工作者设置专门课程

6. 高效的培训与评估机制

- 时间管理与后续资源支持
- 与本地组织建立合作
- 长期影响评估（如6个月后的跟进评估）

西班牙：聚焦中学教师与学生

1. **尽早吸纳非学术合作方参与：**在设计与评估过程中引入合作方，确保评估工具贴合情境、相关性强。
2. **使评估适应学校的实际限制：**使用简单、数字友好型工具，并将其融入教学计划中，以减轻教师工作负担。
3. **明确评估的目的：**让教师明白评估的目的是改进项目，而非评判其教学表现。
4. **通过激励措施支持项目可持续性：**为非学术合作方提供认可、资金或资源支持，并制定清晰的数据收集规范。

西班牙：聚焦中学教师与学生

5. **给予教师准备时间：**在项目实施前提供预备培训课程，让教师熟悉教学材料。
6. **根据学生多样性调整内容：**确保教学材料具有灵活性，能够适应不同学校情境和学生需求。
7. **采用长期评估策略：**在项目后的第3、6和12个月进行跟进，以评估知识保留情况及实际影响。

成功的关键在于——

学术与非学术伙伴之间的紧密合作、评估方式的灵活性、清晰的沟通以及长期的可持续性。

REMEDIS

芬兰：聚焦职业学生与老年人（1/2）

1. **根据参与者需求调整干预和材料：**根据目标群体的能力水平定制评估工具。例如，可以选择为老年人打印问卷，或将问卷以链接形式发送给学生。
2. **将评估融入干预设计中：**最佳情况下，评估可以增强干预的效果。结合相关内容，前测与后测可以引导参与者理解课程内容，并帮助他们复习学习内容。
3. **确保合格培训师与朋辈导师的参与：**邀请经验丰富的培训师参与课程规划与实施，确保干预和评估符合参与者的需求；朋辈导师的参与可以弥补参与者技能上的差异，帮助他们更容易跟上课程内容。

芬兰：聚焦职业学生与老年人（2/2）

4. **激励参与：**减少参与障碍，例如可通过免费提供课程或将课程纳入学校日常时间表来实现。
5. **清晰传达评估目的并鼓励参与：**提前告知参与者评估安排。尤其是对于老年人，要强调评估的目标是干预措施本身，而非评价个人。
6. **考虑在评估中使用多种方法：**通过将量化调查数据与定性数据（如访谈、反馈、观察）相结合，可以更全面地评估干预措施的有效性。
7. **避免调查疲劳：**使评估尽可能简洁明了，控制研究活动的总量，以减少参与者的疲劳感。

英国：聚焦低收入和难民群体

1. **了解你的受益人：**使用前测（pre-tests）评估参与者的媒体素养与数字技能（ML&DS）水平，并据此调整内容。
2. **适应母语使用：**尽可能提供参与者母语的材料，以提高参与度并消除障碍。
3. **明确评估目的：**向志愿者和执行评估的人员解释评估将如何或可以如何用于改进干预措施，以此鼓励参与。尽可能提供反馈，包括展示评估结果。

波兰：聚焦教师群体

- 1. 多样化方法：**结合研讨会、多媒体、小组合作和讨论以提升参与度。
- 2. 强化分析能力：**优先培养批判性思维和对操控手段的认知（例如假新闻、深度伪造等）。
- 3. 支持性学习：**营造轻松、包容的环境，使用清晰、无术语障碍的语言。
- 4. 调整材料内容：**简化内容以适应媒体素养较低的群体，使用图像和实际案例进行教学。
- 5. 合格培训者：**培训教育者掌握老年教育法，以便更有效地与年长学习者沟通。
- 6. 利用工具：**使用智能手机、平板电脑和事实核查平台进行实践式学习。
- 7. 监测进展：**开展培训前/后的评估，以提升培训效果。
- 8. 人工智能认知：**加入有关生成式人工智能风险的模块（例如深度伪造操控）。
- 9. 普及性接人：**开发可扩展模式，确保各年龄层和教育背景的学习者都能参与。

REMEDIS工具包架构

1. 导言

2. 打好基础

3. 推进实施

3.1. 最终受益人与
目标群体

3.2. 样本选择

3.3. 评估研究设计

3.4. 干预评与测量

4. 洞察剖析

4.1. 数据分析

4.2. 伦理与数据保护
指引

5. 讲好故事

5.1. 成果报告与传播

6. 改进与可持续性

7. 干预评估建议

8. 实用资源

REMEDIS

第八部分：实用资源

媒体素养与数字技能干预评估的 一站式模板

REMEDIS

实用资源：一个旨在推动教育中 媒体素养发展的资源中心

<https://media-and-learning.eu/category/subject/media-literacy>

REMEDIS

延伸阅读与更多资源

- Tomczyk, Ł., Fedeli, L., Włoch, A., Limone, P., Frania, M., Guarini, P., Szyszka, M., Mascia, M. L., & Falkowska, J. (2022). Digital Competences of Pre-service Teachers in Italy and Poland. *Technology, Knowledge and Learning*, 28(2), 651–681. <https://doi.org/10.1007/s10758-022-09626-6>
- Tomczyk, Ł. (2021). Declared and Real Level of Digital Skills of Future Teaching Staff. *Education Sciences*, 11(10), 619. <https://doi.org/10.3390/educsci11100619>
- Tomczyk, Ł. (2023). Measuring digital competences. Ten common methodological challenges. *Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze*, 620(5), 49–58. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.6037>

联系我们

info@remedis-chanse.eu

 [REMEDISeu](#)

 [REMEDISeu](#)

 [REMEDISeu](#)

REMEDISeu
Media Culture & Policy Lab
Parkstraat 45 box 3606
3000 Leuven – Belgium